

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ А.А. НОВИКОВА»

Экз. № __ 1 __
На правах рукописи

ПАВЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

**ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ КВАНТОВОМ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ КЛЮЧА НА БОКОВЫХ ЧАСТОТАХ (КРКБЧ)
В ГИБРИДНЫХ СЕТЯХ (МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫХ
КВАНТОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ)**

ДИССЕРТАЦИЯ
(научный проект)
на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Специальность: 2.3.6 – Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

Научный руководитель: Самойлов А.В.

Соискатель: Павлов М. Ю.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Ресурсы квантово-физической системы, используемые в криптографических приложениях.

§ 1.1. Теорема о запрете клонирования.

§ 1.2. Несепарабельные состояния Теорема о невозможности клонирования систем.

§ 1.3. Математический аппарат и определение несепарабельности состояния n -кубитной квантово-физической системы.

§ 1.4. Задача определения различимости (фиделити), а также современные методы количественной оценки этих характеристик.

Выводы по главе 1

ГЛАВА 2. Достаточные признаки определения несепарабельности состояний многокубитных квантово-физических систем.

§ 2.1. Булевы маски возможных состояний квантово-физических систем.

§ 2.2. Нумераторы весов возможных состояний квантово-физических систем.

§ 2.3. Передача квантовой информации. Квантовые коды, исправляющие ошибки.

Выводы по главе 2

ГЛАВА 3. Квантовые криптографические системы

§ 3.1. Квантовые криптографические системы на основе ресурса невозможности клонирования неизвестного квантового состояния

§ 3.2. Квантовые криптографические системы на основе двух ресурсов: невозможности клонирования неизвестного квантового состояния и несепарабельности.

§ 3.3. Квантовая криптографическая система квантового распределения ключей на боковых частотах **(КРКБЧ)**.

§ 3.4. Сеансовый ключ квантовой криптографической системы **КРКБЧ** как еще одна степень усиления криптографической стойкости.

§ 3.5. Принципиальная схема системы квантового распределения ключей на боковых частотах модулированного излучения **КРКБЧ**.

Выводы по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы

Исследование фокусируется на квантовом распределении ключей, инновационной технологии, которая позволяет двум удалённым пользователям создавать общий криптографический ключ. Эта технология обеспечивает высокую степень секретности благодаря использованию законов квантовой физики.

Актуальность

На сегодняшний момент, область квантовой теории информации является одной из наиболее динамично развивающихся в науке. Исследования в этой сфере имеют как фундаментальный, так и прикладной характер и представляют огромный потенциал для дальнейшего развития. Особое внимание уделяется квантовой коммуникации и ее подразделу - квантовой криптографии, где квантовое распределение ключа играет важную роль.

Квантовое распределение ключей позволяет двум удаленным пользователям, используя фотоны, передаваемые через оптоволокно или открытое пространство, создавать закрытый ключ с высоким уровнем секретности, не зависящим от возможностей потенциального перехватчика.

Развивающаяся область квантовой криптографии, на пересечении квантовой оптики и теории информации, требует постоянного совершенствования систем для улучшения параметров квантовой генерации ключей, таких как предельная дальность, скорость, стабильность и миниатюризация устройств. Это включает в себя исследования как в области протоколов, так и в оптических схемах.

Оптическая схема, являющаяся основой квантового распределения ключей, должна быть максимально соответствующей правилам протокола, основанным на универсальных измерениях. Не идеальности компонентов должны поддаваться количественной оценке для учета их влияния. Для максимизации скорости генерации ключа, оптическая схема должна обеспечивать высокую частоту приготовления квантовых состояний (более 1 ГГц) и иметь низкие потери на стороне приемника. Стабильность и компактность устройства также зависят от эффективности оптической схемы.

В рамках реализации Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2023 г. № 1856-р Об утверждении Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций в РФ до 2030 г. [66] и в соответствии с принципом экономической эффективности при принятии решений о государственной

поддержке предлагается исходить из **приоритета создания квантового оборудования, не имеющего отечественных аналогов**, либо значительно превосходящего по объективным показателям существующие отечественные образцы.

В целях развития отрасли квантовых коммуникаций предлагается осуществление комплексной государственной поддержки путем:

- регламентации совместной деятельности государственных **научно-исследовательских институтов** и коммерческих организаций, включая создание совместных предприятий;
- развития специализированных технопарков, техноинкубаторов и **исследовательских центров**;
- прямого финансирования инновационных предприятий (гранты, займы на льготных условиях стимулирования инновационной деятельности через регламентацию выплат работникам при использовании их изобретений);
- стимулирования привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа;
- методической поддержки участников инновационной деятельности.

Цель.

Таким образом, создание квантовых криптографических систем, основанных на использовании одиночных фотонов в не сепарабельных состояниях для формирования ключевого материала, представляет собой перспективное направление для практической реализации. В рамках данной диссертационной работы **основная цель** заключается в улучшении эффективности криптографической защиты информации. Объектом исследования является процесс защиты сообщений в информационных сетях, а предметом исследования — модели и алгоритмы защиты конфиденциальной информации в локальных и глобальных информационных сетях с использованием квантовых технологий.

Границы исследования включают в себя рассмотрение квантовомеханических эффектов, таких как несепарабельные состояния квантовых систем и фундаментально случайный процесс, представленный "истинной" случайностью, в качестве используемых квантовых ресурсов при разработке криптографических систем. Разрабатываемые криптографические системы ориентированы на использование одиночных фотонов в

несепарабельных состояниях массивных частиц в качестве носителей для формирования ключевого материала.

Цель данной исследовательской работы заключалась в изучении и разработке методов подготовки и измерения поляризационных состояний света, а также их применении для создания безопасной системы квантового распределения ключа. В рамках поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Разработка методики обобщенной оценки различимости состояний света, с фокусом на определение уровня секретности в квантовом распределении ключа.
2. Создание высокочастотной волоконно-оптической схемы для поляризационного кодирования в квантовом распределении ключа с минимальными потерями.
3. Обеспечение автономности работы системы в изменяющихся внешних условиях путем построения модели оптической схемы квантового распределения ключа.
4. Разработка устройства для квантового распределения ключа и проведение испытаний в условиях действующих телекоммуникационных оптоволоконных линий связи.

Научная новизна.

Научная оригинальность данной работы заключается в создании инновационной модели Квантового Распределения Ключа на Боковых Частотах (КРКБЧ) где ключевой материал генерируется с использованием классических генераторов случайных последовательностей. Квантовый ресурс применяется исключительно для защиты от возможных атак при передаче и доставке фотонов от их источника к абонентам. Следовательно, ключевой материал представляет собой реализацию случайного процесса в традиционном смысле и использует реализацию квантового ресурса, обладающего фундаментально случайными свойствами.

С использованием свойств, которые делают клонирование неизвестных квантовых состояний невозможным, а также эквивалентного отсутствия возможности идеального различения неортогональных квантовых состояний, были созданы квантовые криптографические системы, такие как BB84, B92, SARG04 и другие.

Также следует отметить, что улучшение вероятностных характеристик ключевого материала в системе криптографической защиты информации происходит за счет применения фундаментально случайных процессов, выявленных и изученных в области квантовой механики и известных как

"истинные" случайные процессы. На данный момент эти свойства характерны исключительно для квантовой криптографической системы E91.

- 1) С использованием аналитического метода булевых масок были выделены убедительные признаки многокубитных состояний в квантовых системах. Эти признаки эффективно подтверждают, можно ли определить несепарабельность данного состояния.
- 2) На основе применения аналитического метода нумераторов весов состояний квантовых систем были выявлены достаточно проверяемые признаки многокубитных состояний. Эти признаки эффективно позволяют определить, является ли данное состояние сепарабельным или нет.
- 3) Разработан алгоритм для решения задачи бинарной классификации квантовых состояний, то есть определения принадлежности заданного многокубитного состояния к одному из двух классов – классу сепарабельных состояний или классу несепарабельных состояний. Этот алгоритм основан на вычислении всех возможных редукций булевых функций, векторы значений которых представляют булевы маски квантовых состояний.
- 4) Разработана квантовая криптографическая система КРКБЧ и математически обоснована ее теоретическая стойкость;
- 5) Выявлено и математически обосновано, что квантовая криптографическая система КРКБЧ обладает свойством идеальной стойкости при компрометации носителей ключевого материала. Это свойство, в принципе, недостижимо для всех классических криптографических систем и других известных квантовых криптографических систем, за исключением КРКБЧ.
- 6) Выявлено и математически обосновано, что для квантовой криптографической системы КРКБЧ имеется возможность дистанционной регенерации использованных шифрблоков. Это свойство, в принципе, недостижимо для всех классических криптографических систем и других известных квантовых криптографических систем, за исключением КРКБЧ. Кроме того, разработан алгоритм для дистанционной регенерации использованных квантовых носителей ключевого материала в данной криптографической системе.
- 7) Также впервые предложен и теоретически обоснован метод обобщенной оценки КРКБЧ, что потенциально предотвращает утечки информации о ключе.
- 8) Описана принципиальная схема работы КРКБЧ, ее интеграция в информационные сети с СКЗИ и создание гибридных сетей с ККШ (квантовым криптошлюзом).

Практическая значимость

На защиту выносятся следующие аспекты: подтверждение актуальности исследования, а также его научной, теоретической и практической значимости. Ниже представлены основные положения, подкрепленные результатами проведенных исследований:

- 1) В ходе диссертационных исследований были выявлены достаточные признаки несепарабельности состояний многокубитных квантовых систем. Эти признаки определены с использованием аналитических методов, таких как булевы маски и нумераторы весов квантовых состояний.
- 2) Разработана теоретически стойкая квантовая криптографическая система КРКБЧ. Она базируется на применении двух уникальных квантово-физических ресурсов, не имеющих классических аналогов: ресурса несепарабельных состояний квантовых систем и ресурса фундаментально случайного процесса («истинной» случайности).
- 3) Подтверждено сохранение идеальной стойкости квантовой криптографической системой КРКБЧ при компрометации носителей ключевого материала. Это свойство в принципе недостижимо для всех классических и известных квантовых криптографических систем, за исключением КРКБЧ.
- 4) Разработан алгоритм дистанционной регенерации использованных квантовых носителей ключевого материала в рамках криптографической системы КРКБЧ.
- 5) Принципиальная схема работы КРКБЧ в гибридных сетях (мультиплексированных квантовых и информационных сетях).

Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы и опорные моменты были представлены автором лично на конференциях и симпозиумах:

1. «Новые вызовы для информационной безопасности». Доклад на симпозиуме «Комплексная безопасность на воздушном транспорте» ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова, Санкт-Петербург 2023 г.
2. «Практический план действий по обеспечению кибербезопасности». Доклад на симпозиуме «Комплексная безопасность на воздушном транспорте» ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова, Санкт-Петербург 2023 г.

Личный вклад

Все результаты, вошедшие в диссертацию, были получены лично автором, либо при его непосредственном участии в процессе отработки квантовых алгоритмов, квантовых логических вентилях и квантовых схем на облачном сервисе квантового компьютера IBM Q. (<https://quantum.ibm.com>)

Публикации

Основные результаты по теме диссертации изложены в 13 печатных изданиях, в том числе 10-ти в рецензируемых научных журналах ВАК, 2-х – в трудах научных конференций, разработано 1 методическое пособие для учебного процесса ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, формулируются цели и задачи, описываются научная новизна и практическая значимость работы. Проводится анализ изученности темы в предшествующих исследованиях, приводятся данные об апробации работы. Описывается структура работы.

Раздел 1.

В первой главе рассматриваются ресурсы квантовой механики, которые в настоящее время используются при создании криптографических систем, а также методологические основы данного исследования. В этой части представлены все необходимые сведения для полного понимания последующих определений и фактов.

Раздел 1.1 подробно рассматривает один из ключевых ресурсов квантовой механики, который широко применяется при создании протоколов квантовой криптографии. Этот ресурс основан на "невозможности клонирования неизвестных квантовых состояний и равноценной "невозможности идеального различения неортогональных квантовых состояний". Он обеспечивает способ защиты информации через использование квантовых носителей. Теоретическое описание этого ресурса представлено в форме теоремы о невозможности клонирования. Результаты, представленные в данном подразделе, являются основой для нескольких квантовых криптографических систем, таких как BB84, B92, E91, которые обсуждаются в разделе 3.1.

В разделе 1.2 представлено неформальное введение в теорию несепарабельных состояний квантовых систем. Эти состояния представляют собой еще один квантовый ресурс, широко применяемый при создании криптографических систем. Рассмотрены исторические моменты формирования и развития научного направления, изучающего несепарабельность квантовых состояний. Также уделено внимание

современным технологиям физической реализации несепарабельных квантовых состояний.

В разделе 1.3 представлены математические определения терминов "сепарабельность" и "несепарабельность" для состояний многокубитных квантовых систем, учитывая сложные взаимосвязи их составных компонентов. Также предоставлены сформулированные в сотрудничестве с коллегами критерии несепарабельности состояний двухкубитных и трехкубитных квантовых систем, основанные на коэффициентах представления состояний в соответствующих вычислительных базисах.

В разделе 1.4 рассмотрена задача "определение различимости и фиделити, а также современные методы количественной оценки этих характеристик", которые используются в области квантовых вычислений и квантовой информации. Различимость (distinguishability) относится к способности различения квантовых состояний, а фиделити (fidelity) измеряет степень сохранения квантовой информации при выполнении определенных операций. В контексте квантовых вычислений и криптографии, важно понимать, насколько эффективно можно проводить операции с квантовыми состояниями и сохранять информацию в квантовых системах. Также изучен ряд методов для количественной оценки различимости и фиделити квантовых состояний. Когда речь идет о ресурсе несепарабельности, мы говорим о явлении, ценном для криптографических приложений, и физическом феномене, уникальном для квантовой механики и отсутствующем в классической физике. Различимость и фиделити, в свою очередь, представляет собой еще более удивительное явление в области несепарабельных квантовых состояний, внесение которого в криптографические приложения приносит новые полезные характеристики, недоступные в классических криптографических системах. Дана классическая схема эксперимента Хонга-У-Манделя для одиночных фотонов. Величина видности, получаемая в этом опыте позволяет судить о степени различимости волновых функций и чистоте состояний.

В разделе 1.4 формулируется и доказывается утверждение относительно свойств различимости и фиделити, которое служит основой для обоснования идеальной устойчивости криптографической системы КРКБЧ.

Результаты, представленные в разделе 1.4, необходимы для построения алгоритма дистанционной регенерации квантовых носителей ключевого материала криптографической системы КРКБЧ.

Раздел 2.

Во втором разделе диссертации проводится исследование с целью выявления достаточных признаков несепарабельности, которые могут быть эффективно проверены для состояний многокубитных квантовых систем.

В разделе 2.1 представлено понятие булевой маски для состояний многокубитных квантовых систем. Этот подход мотивирован тем, что распределение нулей в значениях координат векторов квантовых состояний иногда может давать информацию о возможности их представления в виде тензорного произведения. Учитывая, что вопрос о сепарабельности или несепарабельности для булевой маски состояния многокубитной квантовой системы решается более просто, чем для самого состояния, можно утверждать, что этот подход представляет собой эффективный метод определения несепарабельности состояния, особенно когда его булева маска также является несепарабельной.

Раздел 2.2 посвящен изучению иного подхода. Другой метод выявления несепарабельных состояний в многокубитных квантовых системах основан на использовании их нумераторов весов. Как и в случае с булевыми масками, так и с нумераторами весов удалось вывести только достаточные условия для несепарабельности состояний.

В разделе 2.3 рассмотрены каналы передачи квантовой информации и квантовым кодам для исправления ошибок, возникающих в канале связи. Раздел посвящен вопросам, связанным с рассмотрением методов кодирования квантовой информации, устойчивого к ограниченному набору ошибок, включая передачу с абсолютной точностью. Также рассматривается приближенная постановка вопроса, где вводится мера точности воспроизведения квантового состояния, которое в идеале должно стремиться к асимптотически точной передаче квантовых состояний через блочное кодирование и передачу через составные каналы с максимально высокой скоростью.

Раздел 3

В разделе 3.1 рассмотрены квантовые криптографические системы, использующие ресурс, который заключается в "невозможности клонирования неизвестных квантовых состояний". Этот ресурс обеспечивает защиту информации при помощи методов квантовой криптографии, используя квантовые носители. Теоретическое описание данного ресурса представлено в форме теоремы о невозможности клонирования, изложенной в главе 1.

В разделе 3.2 представлено описание квантовой криптографической системы, построенной на использовании двух квантовых ресурсов: ресурса "невозможности клонирования неизвестных квантовых состояний" и ресурса "несепарабельных квантовых состояний".

В разделе 3.3 представлены результаты, касающиеся разработки совершенно стойкой квантовой криптографической системы КРКБЧ, созданной на основе ресурса несепарабельных квантовых состояний. Рассматриваются качественные характеристики этой системы, включая те, которые принципиально отличаются от свойств классических криптографических систем.

В разделе 3.4 проводится обоснование сохранения свойства идеальной стойкости для квантовой криптографической системы КРКБЧ в случае компрометации квантовых шифрблоков. Описывается схема применения квантового сеансового ключа в качестве меры дополнительной защиты информации.

В разделе 3.5 представлена принципиальная схема работы криптографической системы КРКБЧ. Дано подробное описание процесса разбиения несущей частоты квантового сигнала на несколько боковых (поднесущих) квантовых подканалов. Экспериментально доказано, что данный метод приводит к формированию дополнительной степени защиты информации. Предложены механизмы внедрения данного решения в существующие информационные каналы, путем создания гибридных сетей (мультиплексированных квантовых и информационных) сетей с добавлением элементов ККШ (квантовых криптографических шлюзов.)

В заключении подведены итоги и предложены направления для дальнейших исследований.

ГЛАВА 1. Ресурсы квантово-физической системы, используемые в криптографических приложениях.

Квантовая теория информации — новая быстро развивающаяся научная дисциплина, которая изучает общие закономерности передачи, хранения и преобразования информации в системах, подчиняющихся законам квантовой механики. Квантовая теория информации активно использует аналитический аппарат теории матриц и операторов в гильбертовом пространстве для исследования потенциальных возможностей таких систем и разработки принципов их рационального синтеза. Попутным результатом развития идей квантовой теории информации является существенное прояснение логической структуры квантовой механики, ее оснований и соотношения с реальностью. [1]

В первой главе диссертации подробно рассмотрены ключевые ресурсы квантовой физики, которые в настоящее время активно используются при разработке квантовых криптографических систем. Эти ресурсы включают в себя:

- невозможность клонирования неизвестных квантовых состояний;
- несепарабельные состояния квантовых систем;
- различимость (*distinguishability*) и фиделити (*fidelity*).

Среди несепарабельных состояний двухкубитных квантовых систем особенно выделяется состояние различимости (*distinguishability*) и фиделити (*fidelity*), которое обладает выдающимися характеристиками, имеющими особое значение в контексте криптографических приложений. В ходе исследования были подробно изучены свойства данного состояния, которые оказывают существенное влияние на построение эффективных квантовых криптографических систем.

Понятие информации является центральным в научно-практических областях, изучающих процессы передачи, обработки и хранения различных данных. Обычно суть этого понятия поясняется на конкретных примерах, и формальное определение не предоставляется, так как информация является фундаментальным понятием. Традиционно используемый термин "классическая информация" [1], [2], [9], [10], [11] применяется для обозначения информации в ее обыденном контексте. Помимо широко распространенных методов передачи классической информации, ее также можно "записать" (закодировать) в состояния квантовых систем, таких как поляризационные состояния одиночных фотонов, и передать через

соответствующий физический канал связи, например, при использовании методов квантовой криптографии [3] [4].

С другой стороны, квантовое состояние, представляющее собой состояние квантово-механической системы, само по себе является особым информационным ресурсом, содержащим информацию о статистике всех возможных измерений данной квантовой системы [1]. Термин "квантовая информация" [2], [4] применяется для обозначения информации, содержащейся в квантовом состоянии. Наиболее значимым отличием квантовой информации от классической является "теорема о невозможности клонирования", согласно которой невозможно создать копию произвольного неизвестного квантового состояния (no cloning [5] [6] [7]). Этот принцип лежит в основе надежности всех современных протоколов квантовой криптографии, в том числе протокола КРКБЧ. Формулировка теоремы и ее доказательство представлены в конце данного параграфа, в то время как здесь рассматриваются некоторые математические аспекты процесса копирования информации.

Основной единицей классической информации является бит. Копирование классической информации, по своей сути, представляет собой процесс копирования ограниченной последовательности битов. Следовательно, для решения задачи копирования классической информации можно, например, решить задачу копирования одного бита и затем повторить этот процесс необходимое количество раз для всех битов исходной информационной последовательности.

Для копирования одного бита можно воспользоваться, например, классическим логическим элементом CNOT [9], который выполняет функцию:

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ x \oplus y \end{pmatrix}$$

Подавая на вход элемента CNOT копируемый бит (в неизвестном состоянии x , то есть x может быть равно 0 или 1) и бит "заготовку", инициализированный нулем (то есть $y=0$), результатом работы классического логического элемента CNOT будут два бита с одинаковыми значениями x , где x и y - двоичные переменные, а \oplus - знак операции сложения по модулю 2. Путем повторения данной процедуры для каждого бита информации создается его копия.

В случае квантовой информации ситуация становится более сложной. Здесь принято использовать термин "клонирование" вместо "копирования", что подчеркивает физический характер квантовой информации [10], [1].

Непосредственно, кубит представляет собой фундаментальное понятие, определяемое как математический объект [9], и служит единицей измерения квантовой информации.

В области квантовых вычислений кубиты аналогичны классическим битам. Напомним, что классический бит является фундаментальным понятием в контексте классических вычислений и информации, служащий единицей измерения классической информации и принимая состояние 0 или 1.

Состояниями кубита являются векторы двумерного гильбертова пространства \mathcal{C}^2 над полем комплексных чисел \mathcal{C} вида $|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$, где $\alpha, \beta \in \mathcal{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ – ортонормированный базис пространства \mathcal{C}^2 . И это есть главное различие между битами и кубитами. (Рис. 1)

Рис. 1 Представление классического бита (слева) и кубита (справа).

Векторы состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$, называются состояниями вычислительного базиса в случае одного кубита и вектор состояния $|\Psi\rangle$ в таком случае является суперпозицией (линейной комбинацией) векторов $|0\rangle$ и $|1\rangle$, (Рис2). В качестве состояний вычислительного базиса может быть взята и любая другая ортонормированная система из двух векторов пространства \mathcal{C}^2 . Для определенности обозначим:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Можно представить квантовые схемы из более чем одного кубита. Состояниями системы из k ($k \geq 1$) кубитов являются нормированные векторы, принадлежащие k -той тензорной степени пространства \mathcal{C}^2 , то есть 2^k - мерного гильбертова пространства $\mathcal{C}^{2^k} = \mathcal{C}^2 \otimes \mathcal{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathcal{C}^2$ над полем комплексных чисел \mathcal{C} . Эти векторы, называемые суперпозициями (линейными комбинациями), можно представить в следующем виде:

$$\alpha_0 \underbrace{|000\dots 00\rangle}_k + \alpha_1 |000\dots 01\rangle + \alpha_2 |000\dots 10\rangle + \dots + \alpha_{2^{k-1}} |111\dots 11\rangle,$$

где

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^{k-1}} \in \mathbb{C}, |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_{2^{k-1}}|^2 = 1,$$

$$|\varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 \dots \varphi_{k-1} \varphi_k\rangle = |\varphi_1\rangle |\varphi_2\rangle |\varphi_3\rangle \dots |\varphi_{k-1}\rangle |\varphi_k\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes |\varphi_3\rangle \otimes \dots \otimes |\varphi_{k-1}\rangle \otimes |\varphi_k\rangle,$$

$$\varphi_m \in \{0; 1\}, m = \overline{1, k}.$$

Приведенные состояния $|000\dots 00\rangle, |000\dots 01\rangle, \dots, |111\dots 11\rangle$ называются состояниями вычислительного базиса в случае системы из k кубитов. Они составляют ортонормированный базис гильбертова пространства C^{2^k} на сфере Блоха.

Рис.2 Сфера Блоха

Клонирование – это копирование квантовой информации. Клонирование представляет собой обязательно физический процесс [1], [10].

В некоторых ситуациях возможно клонирование квантовой информации, в то время как в других случаях эта операция невозможна. Очевидно, что каждый раз можно использовать специализированный прибор для клонирования конкретного известного квантового состояния, включая фиксированный набор ортогональных квантовых состояний. Однако отсутствует универсальное устройство, способное клонировать произвольное неизвестное квантовое состояние.

Давайте рассмотрим ситуацию, когда клонирование квантовой информации является возможным. Предположим, что квантовая информация

представлена кубитами, где состояние каждого кубита может быть представлено в виде множества $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

Возьмем любой из этих кубитов и обозначим его состояние $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$,

где $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$ и справедливы равенства:

$$x_1 \cdot x_2 = 0, \quad x_1 + x_2 = 1.$$

Это состояние нам неизвестно. Мы знаем только то, что $x \in \{|0\rangle, |1\rangle\}$.

Далее мы хотим использовать двухкубитный квантовый логический элемент **CNOT**, который на множестве состояний квантовой системы из двух кубитов реализует унитарный оператор с 4x4 матрицей:

$$\mathbf{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.1.1}$$

Поэтому нам необходим еще второй «вспомогательный» кубит. Этот второй кубит инициализируем в состоянии $|0\rangle$. Таким образом, на вход квантового логического элемента **CNOT** подаем два кубита в общем состоянии:

$$|x\rangle|0\rangle = |x\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 x_1 \\ x_1 x_2 \\ x_2 x_2 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix}.$$

Умножив матрицу (1.1.1) на это состояние, получаем для двух кубитов на выходе квантового логического элемента **CNOT** следующее общее состояние:

$$\begin{aligned} \mathbf{CNOT}|x\rangle|0\rangle &= \mathbf{CNOT}|x\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 x_1 \\ x_1 x_2 \\ x_2 x_2 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 x_1 \\ x_1 x_2 \\ x_2 x_1 \\ x_2 x_2 \end{pmatrix} \\ &= \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = |x\rangle \otimes |x\rangle = |x\rangle|x\rangle. \end{aligned}$$

Таким образом, при использовании квантового логического элемента **CNOT** мы смогли получить два кубита в общем состоянии $|x\rangle, |x\rangle$, то есть мы убедились в том, что с помощью квантового логического элемента **CNOT**

можно успешно клонировать квантовую информацию, представленную кубитами, состояние каждого из которых принадлежит множеству $\{ |0\rangle, |1\rangle \}$.

Теперь рассмотрим общий случай, когда кубит находится в неизвестном состоянии:

$$|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; $\{ |0\rangle, |1\rangle \}$

Это состояние неизвестно в том смысле, что неизвестны значения комплексных чисел α и β . Точно также, как и выше, для клонирования кубита в состоянии $|\Psi\rangle$ воспользуемся квантовым логическим элементом **CNOT** и вторым «вспомогательным» кубитом в состоянии $|0\rangle$.

Таким образом, на вход квантового логического элемента **CNOT** подаем два кубита в общем состоянии:

$$|\Psi\rangle |0\rangle = |\Psi\rangle \otimes |0\rangle = \alpha |00\rangle + \beta |10\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.1.2.)$$

Умножив матрицу (1.1.1) на состояние (1.1.2), получаем для двух кубитов на выходе квантового логического элемента **CNOT** следующее общее состояние:

$$\begin{aligned} \mathbf{CNOT} |\Psi\rangle |0\rangle &= \mathbf{CNOT} |\Psi\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \\ &= \alpha |00\rangle + \beta |11\rangle, \end{aligned} \quad (1.1.3.)$$

С другой стороны, для тензорного произведения состояния $|\Psi\rangle |\Psi\rangle$ справедливо равенство:

$$|\Psi\rangle |\Psi\rangle = \alpha^2 |00\rangle + \alpha\beta |01\rangle + \alpha\beta |10\rangle + \beta^2 |11\rangle \quad (1.1.4.)$$

Следовательно, состояния (1.1.3) и (1.1.4) совпадают тогда и только тогда, когда справедливы равенства:

$$\alpha^2 = \alpha, \beta^2 = \beta, \alpha\beta = 0 \quad (1.1.5.)$$

Отсюда, с учетом условия $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, следует, что клонирование квантовой информации с помощью квантового логического элемента **CNOT** возможно лишь в том случае, когда оно представлено кубитами, состояние каждого из которых принадлежит множеству $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Такое клонирование не зависит от того, известны состояния кубитов или нет.

С учётом равенства (1.1.3) можно сделать следующее

Замечание (1.1.6.) Хотя, квантовый логический элемент CNOT пригоден как инструмент клонирования квантовой информации только в определенных ограничениях условиях, он (т. е. CNOT), как следует из равенства (1.1.3), представляет собой эффективный инструмент для построения запутанных состояний квантовой системы из двух кубитов на основе кубита в произвольном состоянии $|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$, и кубита в состоянии $|0\rangle$ при условии, что $\alpha * \beta \neq 0$.

Квантовая запутанность, или точнее говоря, запутанность состояний квантовых систем, состоящих из двух или более кубитов, представляет собой новый ресурс в рамках квантовой механики, который может быть использован в информационных и телекоммуникационных технологиях. Следующий раздел посвящен рассмотрению вопросов, связанных с запутанностью.

Возвращаясь к рассматриваемым в данном разделе вопросам, следует отметить, что было установлено: клонирование кубита при использовании квантового логического элемента **CNOT** не всегда осуществимо. Интересно, что эта ограниченность присуща не только элементу **CNOT**, а обладает более общим характером, известным как теорема о невозможности клонирования [1], [9].

Прежде чем сформулировать теорему о невозможности клонирования имеет смысл на качественном уровне объяснить, что следует из этой теоремы.

Во-первых, физического прибора (инструмента) в самом широком смысле этого понятия, позволяющего осуществить клонирование кубита в произвольном неизвестном состоянии:

$$|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ – **не существует**.

Более того, отсутствует физическое устройство, способное клонировать кубит в неизвестном состоянии, принадлежащем известному множеству состояний, содержащему не менее чем два неортогональных состояния. Например, отсутствует физическое устройство, способное клонировать кубит в неизвестном состоянии, принадлежащему множеству состояний $\{|0\rangle, \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\}$

Понимается последнее предложение в следующем смысле: пусть $|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle \in \{ |0\rangle, \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \}$, $|\Psi_1\rangle \neq |\Psi_2\rangle$. $|s\rangle$ - произвольное однокубитное состояние; тогда не существует прибора (инструмента), позволяющего при подаче на свой вход двух кубитов в общем состоянии $|\Psi_2\rangle \otimes |s\rangle$ на выходе получить два кубита в общем состоянии $|\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_1\rangle$. и при подаче на свой вход двух кубитов в общем состоянии $|\Psi_2\rangle \otimes |s\rangle$ на выходе получить два кубита в общем состоянии $|\Psi_2\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$.

Во-вторых, для любых двух ортогональных состояний $|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle$ существует физический прибор (инструмент), позволяющий осуществить клонирование кубита в неизвестном состоянии $|\Psi\rangle \in \{ |\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle \}$. При этом, если состояния $|\Psi_1\rangle$ и $|\Psi_2\rangle$ известны, то можно построить квантовый логический элемент, позволяющий клонировать квантовую информацию, представленную кубитами, состояние каждого из которых неизвестно, но принадлежит множеству $\{ |\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle \}$.

В-третьих, свойство, рассмотренное в теореме о невозможности клонирования, представляет собой одно из фундаментальных различий между квантовой и классической информацией [11]. Оно является новым квантовым ресурсом, эффективно применяемым, например, в квантовой криптографии при построении квантовых криптографических систем генерации и распределения ключей (квантовые криптографические протоколы BB84 [12], B92 [13], SARG04 [14] и др. [15], [9]).

В научном мире существует несколько вариантов формулировки и доказательства теоремы о невозможности клонирования. В заключение данного раздела нами будет приведен вариант ([16], [7]), наиболее близкий по используемому математическому аппарату и методологии настоящему диссертационному исследованию.

Теорема 1.1.7. Пусть $|\Psi\rangle$, и $|\varphi\rangle$ - произвольные состояния произвольной квантовой системы K такие, что их скалярное произведение $\langle \Psi | \varphi \rangle$ удовлетворяет условиям:

$$\langle \Psi | \varphi \rangle \neq 0, \quad \langle \Psi | \varphi \rangle \neq 1 \quad (1.1.8)$$

(то есть состояния $|\Psi\rangle$, и $|\varphi\rangle$ не ортогональны и не совпадают).

Тогда для любого состояния $|s\rangle$, квантовой системы K не существует унитарной матрицы U , такой, что одновременно справедливы равенства:

$$U(|\Psi\rangle \otimes |s\rangle) = |\Psi\rangle \otimes |\Psi\rangle \quad (1.1.9)$$

и

$$U(|\varphi\rangle \otimes |s\rangle) = |\varphi\rangle \otimes |\varphi\rangle$$

(1.1.10)

§ 1.2. Несепарабельные состояния Теорема о невозможности клонирования систем.

Несепарабельные состояния, также известные как запутанные состояния, представляют собой объекты научного и практического интереса в области квантовых систем. Эти состояния являются ключевыми элементами современных технологий квантового хранения, обработки и передачи информации, не имеющих аналогов в классической физике. Теория несепарабельных состояний активно развивается и становится важной частью квантовой механики. Используемый в этой области набор понятий и методов исследования является современным и находится на переднем крае физических исследований. В рамках данного исследования несепарабельные состояния рассматриваются как источник угрозы для квантовой криптографии, как отмечено в предыдущем разделе, а также как основа некоторых протоколов, включая протокол КРКБЧ, описанный в следующей главе.

В области квантовой теории информации, термины "запутанность", "перепутанность" и "сцепленность" также используются в качестве синонимов для термина "несепарабельность" [1], [9], [10]. Для более точного понимания содержания последующих разделов данной работы представляется полезным провести краткое введение в историю формирования и современное содержание теории несепарабельных состояний квантовых систем, не претендуя при этом на полное охватывание всех аспектов этой области. Это необходимо с целью обеспечения более глубокого восприятия темы, разрабатываемой в последующих разделах работы.

Непосредственно после зарождения квантовой механики были выявлены новые эффекты, противоречащие обыденной интуиции. Попытки их описания, толкования и объяснения вызвали споры и дискуссии среди физиков. Эти дебаты породили ряд концептуальных проблем, от разрешения которых зависело дальнейшее существование и развитие самой квантовой механики как науки [18], [19], [20]. Среди этих проблем особо следует выделить вопрос о полноте описания мира с использованием квантовой механики [18], [19], [20]. В ходе попыток ее разрешения физики XX века столкнулись с таким явлением, как несепарабельные (запутанные) состояния квантовых систем, которые характеризуются наличием нелокальных корреляций между частицами, составляющими данную квантовую систему.

Несепарабельные квантовые состояния не находят аналогов в рамках классической физики. Однако было подтверждено [19], [22], [20], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], что они не представляют собой лишь теоретическую абстракцию, введенную физиками-теоретиками, а представляют собой объективный факт окружающей действительности. Это является нечто, существующим в природе независимо от наших представлений. Вспомним (см. [30]) описание этого явления в природе.

Согласно принципам квантовой физики, вполне возможно, и даже обычно, что два или более пространственно разделенных объекта на самом деле формируют единое целое в том смысле, что изменение состояния одного из этих объектов приведет к реакции всех остальных. Это явление именуется *неспарабельностью*. Состояние такой единообразной квантовой системы называется *неспарабельным состоянием*, а сама квантовая система - *неспарабельной*.

Рис.3 Система A и B находятся в запутанном состоянии

В данном контексте термин "разделенных пространством" относительно объектов, составляющих квантовую систему, подразумевает, прежде всего, отсутствие между ними любой формы классической коммуникации.

В ходе решения проблемы полноты описания мира с использованием квантовой механики, что само по себе представляет собой выдающийся теоретический результат в общенаучном плане, произошло нечто еще, что не менее значимо для практических применений в различных областях информационных технологий. Это существенным образом изменило восприятие научного сообщества по отношению к квантовым запутанным состояниям, внесло глубокие изменения в подход к ним с точки зрения практической применимости в различных направлениях информационных технологий.

Это осознание представляет собой узнавание того, что *неспарабельность* (или *запутанность*) состояний квантовых систем является новым физическим ресурсом, лишенным классических аналогов, и что его можно экспериментально реализовать. Этот прорыв произошел в 80-х и 90-х годах XX века. С тех пор акцент в исследованиях, как среди экспериментаторов, так и теоретиков, сместился в сторону прикладных исследований и технического использования *неспарабельных квантовых состояний*. Значительные усилия были направлены на понимание роли *неспарабельных состояний* в природе и выявление возможностей их практического применения как фундаментально нового нелокального ресурса в технических устройствах, включая создание квантовых криптографических систем и квантовых компьютеров [31], [32], ...39,41, ... , [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64]. [9], [65], [66], [1], [67], [12], [13], [14].

В современных протоколах квантовой криптографии, использующих *неспарабельность*, применяется, как правило, *запутанность* двухкубитных систем. следующем разделе представлены результаты исследований некоторых вопросов, относящиеся к таким состояниям.

§ 1.3. Математический аппарат и определение несепарабельности состояния n-кубитной квантово-физической системы.

В данном разделе вводится понятие несепарабельности для многокубитных квантовых систем, основываясь на результатах исследований, проведенных с активным участием автора. Эта концепция основана на материалах, представленных в издании [30]. Важно отметить, что в последующих разделах данной работы определение термина "несепарабельность" отличается от уже ставшего традиционным понятия "запутанности", применимого при наличии трех кубитов и более в квантовой системе.

Пусть $A_1A_2\dots A_n$ - квантовая система, состоящая из n кубитов $A_1A_2\dots A_n$; S_n – симметрическая группа подстановок [68] на множестве $\{1, 2, \dots, n\}$.

Пусть $|\Psi\rangle \in C^{2^k}$ произвольное состояние n-кубитной квантовой системы $A_1A_2\dots A_n$. Состояние $|\Psi\rangle$ можно представить в виде:

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= \alpha_0 \underbrace{|000\dots 00\rangle}_n + \alpha_1 |000\dots 01\rangle + \alpha_2 |000\dots 10\rangle + \dots + \alpha_{2^n-1} |111\dots 11\rangle = \\ &= \sum_{\phi=0}^{2^n-1} \alpha_{\phi} |\phi\rangle = \sum_{\phi=0}^{2^n-1} \alpha_{\phi} |\phi_1\phi_2\dots\phi_n\rangle, \end{aligned} \quad (1.3.1)$$

Где

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n-1} \in \mathbb{C}, |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_{2^n-1}|^2 = 1;$$

$$\phi \in \{0, 1, \dots, 2^n-1\}, \phi = \phi_1 \cdot 2^{n-1} + \phi_2 \cdot 2^{n-2} + \dots + \phi_n \cdot 2^0, \phi_m \in \{0; 1\}, m = \overline{1, n};$$

$$|\phi\rangle = |\phi_1\phi_2\dots\phi_n\rangle = |\phi_1\rangle |\phi_2\rangle \dots |\phi_n\rangle = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\phi_n\rangle.$$

Тогда для любой подстановки:

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ s(1) & s(2) & \dots & s(n) \end{pmatrix} \in S_n \text{ через } |\Psi^{(s)}\rangle$$

обозначим состояние:

$$|\Psi^{(s)}\rangle = \sum_{\phi=0}^{2^n-1} \alpha_{\phi} |\phi_{s(1)}\phi_{s(2)}\dots\phi_{s(n)}\rangle. \quad (1.3.2.)$$

квантовой системы $A_{s(1)} A_{s(2)} \dots A_{s(n)}$, в которой кубиты рассматриваются в порядке, определяемом перестановкой $(s(1), s(2), \dots, s(n))$

чисел $1, 2, \dots, n$.

Определение 1.3.3. Состояние $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1A_2\dots A_n$; называется сепарабельным состоянием, если найдется подстановка $s \in S_n$, такая, что состояние $|\Psi^{(s)}\rangle$ квантовой системы $A_{s(1)} A_{s(2)} \dots A_{s(n)}$ разлагается в тензорное произведение состояний размерности меньшей, чем 2^n .

Состояние $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1A_2\dots A_n$ называется несепарабельным состоянием, если оно не является сепарабельным состоянием. Это определение совпадает в случае двухкубитных квантовых систем с определениями понятий сепарабельное (незапутанное) состояние и несепарабельное (запутанное) состояние, приведенных в работах [1], [69]. Приведем эти определения.

Определение 1.3.4. Пусть вектор $|\Psi\rangle \in C^4 = C^2 \otimes C^2$ является состоянием двухкубитной квантовой системы AB , состоящей из кубитов A и B . Состояние $|\Psi\rangle$ называется сепарабельным состоянием (незапутанным состоянием) двухкубитной квантовой системы AB , если существует состояние $|\Psi_1\rangle \in C^2$ кубита A и состояние $|\Psi_2\rangle \in C^2$ кубита B , такие, что справедливо равенство:

$$|\Psi\rangle = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$$

Состояние $|\Psi\rangle \in C^4$ двухкубитной квантовой системы AB называется несепарабельным состоянием (запутанным состоянием), если оно не является сепарабельным состоянием.

Из данного определения следует, что условие несепарабельности состояния двухкубитной квантовой системы равносильно условию его неразложимости в тензорное произведение состояний однокубитных подсистем рассматриваемой двухкубитной квантовой системы. Определение 1.3.5. Состояниями Белла или ЭПР-состояниями (состояниями Эйнштейна, Подольского, Розена), или ЭПР-парами называются состояния, $|\Psi_{00}\rangle, |\Psi_{01}\rangle, |\Psi_{10}\rangle, |\Psi_{11}\rangle \in C^4$ где

$$\begin{aligned} |\Psi_{00}\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, & |\Psi_{01}\rangle &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\Psi_{10}\rangle &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, & |\Psi_{11}\rangle &= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (1.3.6.)$$

Рис. 4 Синглетное состояние Белла

Утверждение 1.3.7. Состояния Белла являются несепарабельными состояниями. Доказательство данного утверждения можно найти, например, в работ []. Кроме этого отметим, что справедливость утверждение 1.3.7 вытекает из утверждения 1.3.11, сформулированного далее в настоящем параграфе.

Более сложные несепарабельные состояния могут образовываться как суперпозиции многокубитных состояний. Примером такого несепарабельного состояния служит известное состояние Гринбергера-Хорна-Цайлингера (называемое ГХЦ-состоянием или cat-состоянием) [56], [17], [58], [72], [73], Это состояние квантовой системы из трех кубитов принадлежит гильбертовому пространству S^8 и определяется равенством:

$$|\Psi_{\text{cat}}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \quad (1.3.8.)$$

Другим трехкубитным несепарабельным состоянием является W-состояние [30].

$$|\Psi_w\rangle = \frac{|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle}{\sqrt{3}} \quad (1.3.9.)$$

Существуют множество других многокубитные несепарабельные состояний [56],[57], [9], [6].

Принципиально важным является вопрос о возможности эффективного выявления несепарабельных состояний. Для случая двухкубитных состояний ответ на поставленный вопрос является довольно простым и может быть сформулирован в виде следующего утверждения, представленного, например, в [17].

Введём необходимые для дальнейшего изложения обозначения. В

вычислительном базисе из векторов $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ произвольное двухкубитное состояние $|\Psi\rangle$ можно представить в следующем общем виде:

$$|\Psi\rangle = a_0|00\rangle + a_1|01\rangle + a_2|10\rangle + a_3|11\rangle,$$

$$\text{где } a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C}, |a_0|^2 + |a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2 = 1. \quad (1.3.10.)$$

Теперь сформулируем критерий несепарабельности для двухкубитных состояний.

Утверждение 1.3.11 (критерий K2). Двухкубитное состояние $|\Psi\rangle$, представленное равенством (1.3.10), является несепарабельным состоянием тогда и только тогда, когда выполняется неравенство $a_0a_3 - a_1a_2 \neq 0$.

Данное утверждение может быть подтверждено, например, путем ознакомления с материалами в [30]. В настоящей диссертационной работе предложены новые методы, изложенные в Приложениях, которые позволяют достичь аналогичных результатов в унифицированном формате.

Для трех и более кубитных квантовых систем условие несепарабельности состояния не является эквивалентным условию неразложимости состояния в тензорное произведение состояний подсистем рассматриваемой квантовой системы. Хотя из несепарабельности состояния трех и более кубитной квантовой системы следует его неразложимость в тензорное произведение состояний меньшей размерности, обратное утверждение общего характера не верно. Иными словами, из неразложимости состояния трех и более кубитной квантовой системы в тензорное произведение состояний меньшей размерности не следует, что данное состояние несепарабельно.

Приведем критерий неразложимости в тензорное произведение состояний подсистем [30] и критерий несепарабельности [30] для состояния трехкубитной квантовой системы, предварительно определив общий вид состояний трехкубитных квантовых систем в соответствующем вычислительном базисе.

В вычислительном базисе из векторов $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$, и произвольное состояние $|\Psi\rangle \in \mathbb{C}^8$ трехкубитной квантовой системы можно представить в следующем общем виде:

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle = & a_0|000\rangle + a_1|001\rangle + a_2|010\rangle + a_3|011\rangle + a_4|100\rangle + \\ & + a_5|101\rangle + a_6|110\rangle + a_7|111\rangle, \end{aligned} \quad (1.3.12.)$$

Где

где C – поле комплексных чисел; $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7 \in C$,

$$|a_0|^2 + |a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2 + |a_4|^2 + |a_5|^2 + |a_6|^2 + |a_7|^2 = 1.$$

Определим наборы величин V_0, V_1 и V_2 через следующие равенства:

$$V_0 = \{a_0 a_5 - a_1 a_4, a_0 a_6 - a_2 a_4, a_0 a_7 - a_3 a_4, \\ a_1 a_6 - a_2 a_5, a_1 a_7 - a_3 a_5, a_2 a_7 - a_3 a_6\}, \quad (1.3.13.)$$

$$V_1 = \{a_0 a_3 - a_1 a_2, a_0 a_5 - a_1 a_4, a_0 a_7 - a_1 a_6, \\ a_2 a_5 - a_3 a_4, a_2 a_7 - a_3 a_6, a_4 a_7 - a_5 a_6\}, \quad (1.3.14.)$$

$$V_2 = \{a_0 a_3 - a_1 a_2, a_0 a_6 - a_2 a_4, a_0 a_7 - a_2 a_5, \\ a_1 a_6 - a_3 a_4, a_1 a_7 - a_3 a_5, a_4 a_7 - a_5 a_6\}. \quad (1.3.15.)$$

Утверждение 1.3.16. Состояние трехкубитной квантовой системы

$A_1 A_2 A_3$, представленное равенством (1.3.12), неразложимо в тензорное произведение состояний размерности меньшей 8 тогда и только тогда, когда для любого $i \in \{0, 1\}$ в наборе V_i имеется хотя бы одна величина, неравная нулю.

Утверждение 1.3.16 является очевидным следствием (см. пункт (б) следствия 2.3.5 в [30]) утверждения 2.3.4, сформулированного и доказанного в [30]. Утверждение 2.3.4 из [30] представлено также в виде утверждения В.4 и

Там же изложено доказательство (отличное от того, что в [30]) утверждения В.4, а утверждение 1.3.16 представлено как следствие В.5, непосредственно вытекающее из утверждения В.4.

Аналогичные утверждения имеют место для состояний n -кубитной квантовой системы при любом $n \geq 3$ (например, для $n=4$ соответствующее утверждение приводится в [30]).

Утверждения 1.3.11 и 1.3.17 иллюстрируют эффективную возможность решения задачи бинарной классификации состояний многокубитных квантовых систем (то есть задачи определения, к какому из двух классов – классу сепарабельных состояний или классу несепарабельных состояний – принадлежит заданное многокубитное состояние). Однако надо отметить, что для решения задачи бинарной классификации состояний квантовой системы

из n кубитов (где n – натуральное число, $n > 1$) число наборов величин, которые необходимо проверить на условие содержания ненулевого элемента, равно $2^{n-1} - 1$ [30]. Тогда как при решении задачи выяснения неразложимости (или разложимости) состояния квантовой системы в тензорное произведение состояний меньшей размерности число наборов величин, которые необходимо проверить на условие содержания ненулевого элемента, равно $n-1$ [30].

Таким образом, с ростом числа кубитов n , число наборов величин, которые необходимо проверить на условие содержания ненулевого элемента, при решении задачи выяснения неразложимости (или разложимости) состояний n -кубитных квантовых систем в тензорное произведение состояний меньшей размерности, растет **линейно**. В то же время число наборов величин, которые необходимо проверить на условие содержания ненулевого элемента, при решении задачи бинарной классификации состояний (сепарабельные или несепарабельные) n -кубитных квантовых систем, растет **экспоненциально** с ростом числа кубитов n .

Поэтому представляют интерес в общем случае (т.е. при условии, что число кубитов n – произвольное достаточно большое натуральное число) в эффективно проверяемые (на наличие или отсутствие) признаки n -кубитного состояния, по которым можно определить, несепарабельно это состояние или нет. Некоторые достаточные признаки несепарабельности состояний n -кубитной квантовой системы могут быть установлены через использование соответствующих этим состояниям булевых масок или нумераторов [30], [62], [63], [64]. Соответствующие результаты будут представлены в разделе 2.

§ 1.4. Задача определения различимости (Фиделити), а также современные методы количественной оценки этих характеристик.

С развитием технологий квантовых вычислений и квантовых коммуникаций возникла необходимость в эффективных методах оценки качества квантовых процессов. Одной из ключевых задач является определение различимости (фиделити) квантовых состояний и разработка точных методов количественной оценки этих характеристик.

Фиделити представляет собой меру точности, с которой одно квантовое состояние может быть воспроизведено или распознано после преобразований. Эта характеристика играет ключевую роль в различных областях, таких как квантовая криптография, квантовые вычисления и квантовые коммуникации.

Фиделити - это важная характеристика, измеряющая точность воспроизведения квантовых состояний. Важное значение фиделити

проявляется в квантовой криптографии, квантовых вычислениях и квантовых коммуникациях. Давайте подробно рассмотрим его значение и выражение. [1]

Фиделити (F) - это мера близости двух квантовых состояний. Чем ближе значение фиделити к единице, тем точнее воспроизводится или распознается квантовое состояние.

Для двух квантовых состояний $|\psi\rangle$ и $|\phi\rangle$, фиделити выражается следующей формулой:

$$F=|\langle\psi|\phi\rangle|^2$$

где:

- $|\langle\psi|\phi\rangle|$ - модуль скалярного произведения состояний.
- $|\langle\psi|\phi\rangle|^2$ - модуль скалярного произведения, взятый в квадрат.

Фиделити также можно представить геометрически. Если мы изобразим квантовые состояния в виде векторов в гильбертовом пространстве, то фиделити будет представлять собой косинус угла между этими векторами. (Рис. 5)

$$F=\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

где θ - угол между векторами состояний в гильбертовом пространстве [9].

Рис.5 Сфера Блоха. Направление вектора задается с помощью азимутального угла и полярного угла.

Также важную роль играет графическое представление Фиделити для интуитивного понимания задач квантовых вычислений.

Векторы состояний в гильбертовом пространстве:

- Представьте два квантовых состояния, например, $|\psi\rangle$ и $|\phi\rangle$, как векторы в гильбертовом пространстве.

- Каждый вектор будет представлен векторной стрелкой, начинающейся в начале координат и указывающей на конечную точку в пространстве.

Угол между векторами:

- Угол между этими векторами обозначает степень близости между состояниями.

Косинус угла и Фиделити:

Фиделити выражается косинусом угла в квадрате:

$$- F = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

- Чем меньше угол между векторами (ближе они друг к другу), тем ближе фиделити к 1.

Визуализация:

- Если векторы состояний совпадают, то угол равен 0, и фиделити равно 1.
- Если векторы ортогональны (угол 90 градусов), то фиделити равно 0.
- Промежуточные значения угла отражают промежуточные значения фиделити.

Это графическое представление помогает интуитивно понять, насколько два квантовых состояния близки друг к другу. [1]

Одной из основных задач в этом контексте является задача определения, насколько хорошо два квантовых состояния могут быть различены. Существует несколько методов для количественной оценки различимости, в том числе использование фиделити.

Методы количественной оценки фиделити:

Томография квантовых состояний. Этот метод позволяет восстановить квантовое состояние путем измерения его обобщенных характеристик. Фиделити вычисляется сравнением восстановленного состояния с исходным.

Томография квантовых состояний представляет собой мощный метод, который используется для восстановления и характеристики квантовых состояний, основываясь на измерениях их обобщенных характеристик. Этот метод играет важную роль в изучении и контроле квантовых систем, таких как

кубиты в квантовых компьютерах или квантовые биты в квантовых коммуникациях. [1],[9],[10].

Принцип томографии квантовых состояний:

1. Измерения обобщенных характеристик. Томография квантовых состояний осуществляется через измерение обобщенных характеристик системы. Эти характеристики представляют собой полный набор информации о квантовом состоянии.
2. Восстановление состояния. На основе результатов измерений производится восстановление квантового состояния. Это включает в себя определение матрицы плотности, которая описывает систему.
3. Вычисление фиделити. Фиделити используется для оценки точности восстановленного состояния относительно исходного. Она представляет из себя меру близости между двумя состояниями, выраженную в диапазоне от 0 до 1.

Вычисление Фиделити в томографии:

- Фиделити (F) в контексте томографии вычисляется сравнением восстановленного квантового состояния $\rho_{\text{восстановленное}}$ с исходным состоянием $\rho_{\text{исходное}}$.
- Формула фиделити выглядит следующим образом:
- $$F = \text{Tr} \sqrt{(\sqrt{\rho_{\text{восстановленное}}} \rho_{\text{исходное}} \sqrt{\rho_{\text{восстановленное}}})}$$

где Tr обозначает след матрицы.

- Чем ближе значение фиделити к 1, тем более точно восстановлено квантовое состояние.

Томография играет ключевую роль в контроле и коррекции ошибок в квантовых вычислениях и квантовых коммуникациях. Она предоставляет информацию о квантовых системах, которая необходима для разработки и оптимизации квантовых устройств.

Алгоритмы машинного обучения.

Применение методов машинного обучения (МО) в области квантовых вычислений и квантовой томографии становится все более важным для улучшения точности оценки фиделити и обработки квантовых данных. Алгоритмы машинного обучения могут эффективно использоваться для анализа и интерпретации квантовых информационных сигналов. Давайте рассмотрим, какие возможности они предоставляют:

1. Классификация квантовых состояний. Алгоритмы машинного обучения, такие как метод опорных векторов (SVM), случайные леса и нейронные сети, могут использоваться для классификации квантовых состояний. Алгоритмы классификации позволяют сравнивать экспериментальные данные с ожидаемыми теоретическими результатами. [5]

2. Оценка фиделити. Алгоритмы регрессии могут быть применены для прогнозирования точности восстановления квантовых состояний. Методы, такие как градиентный бустинг, могут улучшить точность оценки фиделити, сравнивая восстановленные состояния с исходными.

3. Понимание квантовых корреляций. Алгоритмы кластеризации могут помочь выявить квантовые корреляции и группировать состояния с похожими характеристиками. Методы машинного обучения помогают выделить закономерности и понять структуру квантовых систем.

4. Обработка больших объемов данных. Алгоритмы машинного обучения эффективны для обработки больших объемов данных, что особенно важно в контексте квантовых вычислений.

5. Итеративные алгоритмы. Алгоритмы, способные адаптироваться к изменениям в данных, могут применяться для итеративного улучшения оценок квантовых состояний.

Использование алгоритмов машинного обучения в анализе квантовых данных открывает новые перспективы для улучшения эффективности томографии, классификации состояний и более глубокого понимания квантовых систем.

Квантовые ошибки и декогеренция. Изучение влияния квантовых ошибок и декогеренции на квантовые состояния позволяет оценить их фиделити. [8] Этот подход особенно важен для практических реализаций квантовых технологий. (Рис. 6)

Рис 6. Протокол сверхплотного кодирования. Данный протокол позволяет закодировать и передать одно из четырех значений, т. е. два бита информации.

Квантовые системы подвержены различным типам ошибок, таким как ошибки квантовых вентилях, измерительные ошибки и воздействие окружающей среды. Квантовые ошибки могут привести к нежелательным изменениям в квантовых состояниях, что снижает фиделити. Важно изучать ошибки, такие как дефазировка (когерентное распадение), деполяризация (распределение квантовой информации в более широком спектре) и ошибки связанные с внешней средой.

Декогеренция представляет собой процесс, при котором система теряет квантовую суперпозицию своих состояний и начинает вести себя как классическая система. Декогеренция может вызывать потерю когерентности квантовых состояний, что приводит к ухудшению фиделити. Эффекты внешней среды, теплового движения, атомных взаимодействий и другие факторы могут привести к декогеренции.

Изучение влияния квантовых ошибок и декогеренции позволяет использовать методы оценки фиделити, такие как томография квантовых состояний и алгоритмы машинного обучения. Разработка методов коррекции квантовых ошибок и снижение эффектов декогеренции являются важными шагами для повышения фиделити. [8]

Изучение воздействия квантовых ошибок и декогеренции на фиделити важно для понимания надежности квантовых устройств в практических реализациях. Развитие методов управления и исправления ошибок помогает повысить производительность квантовых систем и улучшить их применимость в реальных условиях. [5]

Исследование и управление квантовыми ошибками и декогеренцией являются неотъемлемой частью разработки и оптимизации квантовых технологий, и они играют ключевую роль в обеспечении высокой фиделити квантовых состояний в различных приложениях. Точная оценка фиделити имеет важное значение для разработки и оптимизации квантовых технологий. В квантовых вычислениях, например, высокая фиделити обеспечивает более точные результаты.

Задача определения различимости и методы количественной оценки фиделити представляют собой важный аспект развития квантовых технологий. Новые методы и техники в этой области имеют потенциал повысить точность и эффективность квантовых систем, открывая путь к новым достижениям в области квантовых вычислений, связи и криптографии. [2]

Выводы по главе 1

В результате исследований, изложенных в первой главе, можно сделать следующие выводы.

1) Во-первых, под термином "классическая информация" в рамках целей данной диссертации понимается информация в её традиционном смысле, где основной единицей измерения является бит.

2) Во-вторых, состояние квантовой системы представляет собой особый информационный ресурс, который включает в себя информацию о статистике всех возможных измерений данной квантовой системы. С точки зрения этого контекста информация, заключенная в квантовом состоянии, обладает качественными отличиями от классической информации, и поэтому для неё используется специальный термин "квантовая информация", где основной единицей измерения является кубит.

3) В самом общем смысле нет физического устройства или инструмента, который позволял бы клонировать кубит в произвольном неизвестном состоянии. Более того, отсутствует физическое устройство или средство, способное клонировать кубит в неизвестном состоянии, принадлежащем известному множеству состояний, содержащему не менее чем два неортогональных состояния.

4) Для любых двух ортогональных состояний $|\Psi_1\rangle$ и $|\Psi_2\rangle$ существует физическое устройство, которое позволяет клонировать кубит в неизвестном состоянии $|\Psi\rangle \in \{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle\}$. Если при этом известны состояния $|\Psi_1\rangle$ и $|\Psi_2\rangle$, то возможно создание квантового логического элемента, способного клонировать квантовую информацию, представленную кубитами, где состояние каждого кубита неизвестно, но принадлежит множеству $\{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle\}$.

5) Особенность, выявленная в теореме о невозможности клонирования, представляет собой ключевое различие между квантовой и классической информацией [10]. Это свойство становится значимым квантовым ресурсом, успешно применяемым в области квантовой криптографии при разработке систем генерации и распределения ключей (квантовые криптографические протоколы, такие как BB84 [12], B92 [13], SARG04 [14] и др. [3], [9]). В третьем разделе настоящей диссертации данный аспект рассмотрен более подробно.

6) Несепарабельные или запутанные состояния квантовых систем представляют собой важные элементы и ресурсы в современных квантовых технологиях для хранения, обработки и передачи информации, не имеющие аналогов в классической сфере. На сегодняшний день техническая

возможность искусственного создания и сохранения несепарабельных квантовых состояний в формах, пригодных для решения практических задач в области криптографии, уже подтверждена экспериментально. Теоретические вычисления "времени жизни" таких несепарабельных квантовых состояний, реализованных с использованием спинов ядер атомов определенных химических элементов, показывают результат около нескольких миллионов лет [9].

7) Существуют строгие математические определения для понятий сепарабельности и несепарабельности состояний многокубитных квантовых систем, которые учитывают сложные взаимосвязи между компонентами многокубитных квантовых систем. Эти определения адекватно отражают физическую реакцию этих систем на разнообразные процессы измерений [30]. Для двухкубитных состояний определения сепарабельности и несепарабельности совпадают с ранее известными [1], [69].

8) Из двухкубитных состояний Белла только та конфигурация обладает уникальным свойством, при которой результаты измерений компонентов вдоль произвольной оси для каждого из кубитов двухкубитной квантовой системы будут являться противоположными или ортогональными. Это означает, что измерение любого из кубитов немедленно определит состояние другого кубита в противоположном или ортогональном направлении, даже без фактического измерения второго кубита. Это свойство является характерной чертой состояний Белла и является ключевым для таких феноменов, как квантовая запутанность и квантовое взаимодействие.

Существуют эффективные и вычислительно простые критерии для практического определения несепарабельности состояний двухкубитных, трехкубитных и четырехкубитных квантовых систем [30]. Однако следует отметить, что при решении задачи бинарной классификации состояний (сепарабельных или несепарабельных) квантовой системы из n кубитов (где n – натуральное число, $n > 1$), количество наборов величин, которые необходимо проверить на условие содержания ненулевого элемента, равно $2^{n-1} - 1$. В то время как при решении задачи выяснения неразложимости (или разложимости) состояния квантовой системы в тензорное произведение состояний меньшей размерности, количество наборов величин, которые необходимо проверить на условие содержания ненулевого элемента, равно $n-1$ [30].

Таким образом, с увеличением числа n кубитов, количество наборов величин, которые требуется проверить на наличие ненулевого элемента при решении задачи выяснения неразложимости (или разложимости) состояний n -кубитных квантовых систем в тензорное произведение состояний меньшей размерности, увеличивается линейно. В то время как количество наборов

величин, которые требуется проверить на наличие ненулевого элемента при решении задачи бинарной классификации состояний (сепарабельные или несепарабельные) n -кубитных квантовых систем, растет экспоненциально с ростом n . Следовательно, остается актуальной задача исследования и выявления эффективно проверяемых (наличие или отсутствие) достаточных признаков несепарабельности для состояний многокубитных квантовых систем.

9) Точная оценка фиделити играет ключевую роль в разработке и оптимизации квантовых технологий, особенно в условиях исследования и управления квантовыми ошибками и декогеренцией. В квантовых вычислениях высокая фиделити необходима для достижения более точных результатов. Задача определения различимости и методы количественной оценки фиделити представляют собой важный аспект развития квантовых технологий. Новые методы и техники в этой области имеют потенциал повысить точность и эффективность квантовых систем. Это открывает путь к новым достижениям в области квантовых вычислений, связи и криптографии. Таким образом, исследования, направленные на повышение фиделити и снижение влияния квантовых ошибок, являются важным шагом в развитии и применении квантовых технологий.

В следующем разделе будут представлены результаты исследований некоторых вопросов, относящиеся к таким состояниям квантово-физической системы.

ГЛАВА 2. Достаточные признаки определения несепарабельности состояний многокубитных квантово-физических систем .

Интерес представляют эффективно проверяемые признаки несепарабельных состояний многокубитных квантовых систем, особенно в свете экспоненциального роста вычислительной сложности задачи бинарной классификации таких состояний. Эта задача заключается в определении принадлежности многокубитного состояния к классу сепарабельных или несепарабельных.

Хотя выявление таких признаков может стать объектом будущих исследований, некоторые достаточные признаки несепарабельности квантовых систем из n кубитов могут быть установлены через анализ соответствующих булевых масок или нумераторов ([30], [62], [63], [64]). Однако, учитывая произвольное натуральное число кубитов n и связанный с этим экспоненциальный рост сложности, необходимо рассмотрение общего случая.

Во второй главе проведены исследования в этом направлении, используя аналитический аппарат булевых масок. Автор предложил использование нумераторов весов состояний многокубитных квантовых систем для выявления некоторых достаточных признаков несепарабельности. Также разработана процедура редукции булевой функции, предоставляющая возможность алгоритмически решать задачу о неразложимости квантовых состояний в тензорное произведение состояний меньшей размерности.

§ 2.1. Булевы маски возможных состояний квантово-физических систем.

В данном разделе представлены основные определения и результаты исследования некоторых свойств булевых масок состояний квантовой системы. Для булевых масок введены определения сепарабельности и несепарабельности, аналогичные определениям для квантовых состояний.

Формулируется и доказывается утверждение о том, что если булева маска состояния многокубитной квантовой системы несепарабельна любого типа, то и само состояние несепарабельно того же типа. Однако в общем случае обратное утверждение неверно: несепарабельность состояния многокубитной квантовой системы не обязательно влечет несепарабельность его булевой маски. В поддержку этого вывода приводится пример несепарабельного состояния двухкубитной квантовой системы, у которого булева маска является сепарабельной.

В начале раздела формулируются необходимые определения, которые будут использованы в дальнейшем.

Определение 2.1.1 гласит, что вектор $B\psi=(b_0,b_1,\dots,b_{2^n-1})^T \in \mathbb{C}^{2^n}$ называется булевой маской состояния $|\Psi\rangle=(a_0,a_1,\dots,a_{2^n-1})^T \in \mathbb{C}^{2^n}$ (где T обозначает операцию транспонирования), относящейся к n -кубитной квантовой системе $A_1A_2\dots A_n$, если для любого $k \in \{0,1,\dots,2^n-1\}$ выполняется равенство:

$$b_k = \begin{cases} 0, & \text{если } a_k = 0; \\ 1, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Это означает, что каждому базисному состоянию квантовой системы соответствует одинаковый компонент вектора булевой маски состояния.

Для булевых масок определения разного типа сепарабельности и несепарабельности во многом аналогичны соответствующим определениям 2.4.4, 2.4.8 – 2.4.11 из раздела 2.4 работы [30] для состояний квантовых систем. Напомним некоторые обозначения, введенные в параграфе 2.4 работы [30]: S_n – симметрическая группа подстановок [68] на множестве $\{1, 2, \dots, n\}$; $M_n^{(t)}$ – множество разбиений натурального числа n на t слагаемых (здесь понятие разбиения отличается от понятия разбиения в [15]), где $t \in \{2, 3, \dots, n\}$, то есть $M_n^{(t)}$ – множество упорядоченных наборов натуральных чисел (k_1, k_2, \dots, k_t) , таких, что справедливо равенство

$$k_1 + k_2 + \dots + k_t = n.$$

Определение 2.1.2 формулирует следующие условия:

Пусть $s \in S_n$, $m^{(j)}_{n,t} \in M^{(t)}_n$, $m^{(j)}_{n,t} = (k_1, k_2, \dots, k_t)$, где $j \in \{1, 2, \dots, |M^{(t)}_n|\}$, $|M^{(t)}_n|$ – мощность множества $M^{(t)}_n$ и $t \in \{2, 3, \dots, n\}$.

Определение утверждает, что булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1 A_2 \dots A_n$ называется $(s, m^{(j)}_{n,t})$ -**сепарабельной булевой маской**, если для булевой маски $B_{\psi^{(s)}}$ состояния $\psi^{(s)}$ квантовой системы

$$A_{s(1)} A_{s(2)} \dots A_{s(k_1)} A_{s(k_1+1)} \dots A_{s(k_1+k_2)} A_{s(k_1+k_2+1)} \dots A_{s(k_1+k_2+\dots+k_{t-1})} \\ A_{s(k_1+k_2+\dots+k_{t-1}+1)} \dots A_{s(n)} \quad (2.1.3)$$

справедливо равенство

$$B_{\psi^{(s)}} = (c_{10}, c_{11}, \dots, c_{1(2^{k_1}-1)})^T \otimes (c_{20}, c_{21}, \dots, c_{2(2^{k_2}-1)})^T \otimes \dots \\ \dots \otimes (c_{t0}, c_{t1}, \dots, c_{t(2^{k_t}-1)})^T, \quad (2.1.4)$$

где $c_{qr^{(q)}} \in \{0; 1\}$, $q \in \{1, 2, \dots, t\}$, $r^{(q)} \in \{0, 1, \dots, 2^{k_q}-1\}$.

Определение 2.1.5. Булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1 A_2 \dots A_n$ называется $(s; *)$ – **сепарабельной булевой маской**, если найдется разбиение $m^{(j)}_{n,t}$, $t \in M_n^{(t)}$, такое, что булева маска B_ψ является $(s; m^{(j)}_{n,t})$ – сепарабельной булевой маской.

Определение 2.1.6. Булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1 A_2 \dots A_n$ называется $(*; m^{(j)}_{n,t})$ – **сепарабельной булевой маской**, если найдется подстановка $s \in S_n$, такое, что булева маска B_ψ является $(s; m^{(j)}_{n,t})$ – сепарабельной булевой маской.

Определение 2.1.7. Булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1 A_2 \dots A_n$ называется t – **сепарабельной булевой маской**, если найдется подстановка $s \in S_n$, разбиение $m^{(j)}_{n,t} \in M_n^{(t)}$, такое, что булева маска B_ψ является $(s; m^{(j)}_{n,t})$ – сепарабельной булевой маской, где $t \in \{2, 3, \dots, n\}$.

Определение 2.1.8. Булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1 A_2 \dots A_n$ называется t – **сепарабельной булевой маской**, если найдется число $t \in \{2, 3, \dots, n\}$, такое, что B_ψ является t – сепарабельной булевой маской.

Определение 2.1.9. Булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1A_2\dots A_n$ называется $(s; m^{(j)}_{n,t})$ – **несепарабельной булевой маской**, (соответственно $(s; *)$ – **несепарабельной**, $(*; m^{(j)}_{n,t})$ – **несепарабельной**, t – **несепарабельной**), если она не является $(s; m^{(j)}_{n,t})$ **сепарабельной булевой маской**, (соответственно не является $s; *$ – **сепарабельной**, $(*; m^{(j)}_{n,t})$ – **сепарабельной**, t – **сепарабельной**).

Автором сформулировано и доказано следующее утверждение

Определение 2.1.10 Если булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ n -кубитной квантовой системы $A_1A_2\dots A_n$ называется $(s; m^{(j)}_{n,t})$ – **несепарабельной булевой маской**, (или $(s; *)$ – **несепарабельной**, или $(*; m^{(j)}_{n,t})$ – **несепарабельной**, или t – **несепарабельной**, или **несепарабельной**), то состояния $|\Psi\rangle$ является $(s; m^{(j)}_{n,t})$ **несепарабельным состоянием** (соответственно $(s; *)$ – **несепарабельным**, $(*; m^{(j)}_{n,t})$ – **сепарабельным**, t – **несепарабельным**, **несепарабельным**).

Доказательство Утверждения 2.1.10 приведем в этом параграфе ниже. Пока же обратим внимание на то, что обращение утверждения 2.1.10 в общем случае неверно, то есть в общем случае несепарабельность булевой маски состояния не является необходимым условием для несепарабельности самого состояния.

Доказательство. Утверждение 2.1.10 состоит из нескольких частей. Все они доказываются примерно одинаково. Поэтому ограничимся доказательством той части утверждения, в которой утверждается, что из несепарабельности булевой маски B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ следует несепарабельность самого состояния $|\Psi\rangle$. Докажем методом от противного. Допустим, что булева маска B_ψ состояния $|\Psi\rangle$ несепарабельна, а само состояние $|\Psi\rangle$ является сепарабельным состоянием. Из сепарабельности состояния $|\Psi\rangle$ следует, что найдется подстановка $s \in S_n$ такая, что для состояния $|\Psi^{(s)}\rangle$ квантовой системы (2.1.3) справедливо равенство:

$$|\Psi^{(s)}\rangle = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle, \quad (2.1.12)$$

Где

$$|\Psi_1\rangle = (a_{10}, a_{11}, \dots, a_{1(2^{t_1}-1)})^T \quad (2.1.13)$$

- состояние квантовой системы из t_1 кубитов;

$$|\Psi_2\rangle = (a_{20}, a_{21}, \dots, a_{2(2^{t_2}-1)})^T \quad (2.1.14)$$

- состояние квантовой системы из t_2 кубитов;

t_1 и t_2 – некоторые натуральные числа, такие, что справедливо равенство $t_1 + t_2 = n$;

координаты состояний $|\Psi_1\rangle$ и $|\Psi_2\rangle$ удовлетворяют условиям

$$a_{qr^{(q)}} \in \mathbb{C}, r^{(q)} \in \{0, 1, \dots, 2^{t_q} - 1\}, q \in \{1, 2\},$$

$$\sum_{r^{(q)}=0}^{2^{t_q}-1} |a_{qr^{(q)}}|^2 = 1.$$

Из равенств (2.1.12) – (2.1.14) следует, что каждая координата состояния $|\Psi^{(s)}\rangle$ равна произведению соответствующей координаты состояния $|\Psi_1\rangle$ и соответствующей координаты состояния $|\Psi_2\rangle$. При этом координата состояния $|\Psi^{(s)}\rangle$ не равна нулю тогда и только тогда, когда не равны нулю сомножители в произведении. Отсюда следует, что для булевой маски $B_{\Psi^{(s)}}$ состояния $|\Psi^{(s)}\rangle$ справедливо равенство

$$B_{\Psi^{(s)}} = B_{\Psi_1} \otimes B_{\Psi_2},$$

где B_{Ψ_1} и B_{Ψ_2} - булевы маски состояний $|\Psi_1\rangle$ и $|\Psi_2\rangle$. соответственно.

Отсюда и из определения 2.1.8 следует, что булева маска B_{Ψ} является сепарабельной булевой маской, что противоречит исходному предположению о несепарабельности B_{Ψ} . Следовательно, предположение о сепарабельности состояния $|\Psi\rangle$ неверно, то есть $|\Psi\rangle$ является несепарабельным состоянием.

Доказательство завершено.

При переходе от векторов состояний к их булевым маскам часть информации обычно теряется. Также может быть потеряна информация и при переходе от булевых масок к их нумераторам. Тем не менее, используя непосредственно булевы маски или булевы функции, ими определяемые, как и их нумераторы, удается получить содержательные результаты о несепарабельности состояний многокубитных квантовых систем. Соответствующие результаты о нумераторах представлены в нижеследующем параграфе 2.2. Результаты с использованием булевых функций представлены далее в параграфе 2.3.

§ 2.2. Нумераторы весов возможных состояний квантово-физических систем .

Напомним (см. § 1.1), что состоянием квантовой системы из n ($n \geq 1$) кубитов является любой нормированный вектор $|\Psi\rangle$, принадлежащий n -ой тензорной степени C^{2^n} гильбертова пространства C^2 , то есть 2^n -мерного гильбертова пространства $C^{2^n} = C^2 \otimes C^2 \otimes \dots \otimes C^2$ над полем комплексных чисел C , где \otimes - знак операции тензорного произведения [54], [61], [73].

Этот вектор $|\Psi\rangle$, представляется в виде суперпозиции (линейной комбинации):

$$|\Psi\rangle = \alpha_0 \underbrace{|000\dots 00\rangle}_n + \alpha_1 |000\dots 01\rangle + \alpha_2 |000\dots 10\rangle + \dots + \alpha_{2^n-1} |111\dots 11\rangle, \quad (2.2.1)$$

Где

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n-1} \in C, \quad |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_{2^n-1}|^2 = 1, \quad (2.2.2)$$

$$\begin{aligned} |\varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 \dots \varphi_{n-1} \varphi_n\rangle &= |\varphi_1\rangle |\varphi_2\rangle |\varphi_3\rangle \dots |\varphi_{n-1}\rangle |\varphi_n\rangle = \\ &= |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes |\varphi_3\rangle \otimes \dots \otimes |\varphi_{n-1}\rangle \otimes |\varphi_n\rangle, \end{aligned} \quad (2.2.3)$$

$$\varphi_m \in \{0; 1\}, \quad m = \overline{1, n},$$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы $|000\dots 00\rangle$, $|000\dots 01\rangle$, $|111\dots 11\rangle$, называются состояниями вычислительного базиса в случае квантовой системы из n кубитов. Они составляют ортонормированный базис гильбертова пространства C^{2^n} .

Вычислительный базис квантовой системы из n кубитов обозначим через B_n , то есть

$$B_n = \left\{ \underbrace{|000\dots 00\rangle}_n, |000\dots 01\rangle, \dots, |111\dots 11\rangle \right\} \quad (2.2.4)$$

Определение 2.2.5. Пусть $|\phi\rangle = |\phi_1 \phi_2 \phi_3 \dots \phi_{n-1} \phi_n\rangle$ – произвольное состояние из вычислительного базиса, где $\phi_m \in \{0; 1\}$, $m = \overline{1, n}$. Число отличных от нуля элементов в конечной последовательности $\{\phi_1 \phi_2 \phi_3 \dots \phi_n\}$ длины n называется весом (весом Хэмминга) состояния $|\phi\rangle$, и обозначается $\text{wt}(|\phi\rangle)$.

Определение 2.2.6. Нумератором весов состояния $|\phi\rangle$, квантовой системы из n кубитов, заданного равенством (2.2.1), называется многочлен

$$N_{|\psi\rangle}(x, y) = \sum_{k=0}^n \eta_k(|\psi\rangle) x^k y^{n-k},$$

от двух формальных переменных x и y , где $\eta_k(|\phi\rangle)$ – число состояний веса k из вычислительного базиса B_n , входящих с ненулевыми коэффициентами в правую часть равенства (2.2.1).

Определение 2.2.7. Характеристической функцией состояния $|\phi\rangle$, квантовой системы из n кубитов, заданного равенством (2.2.1), называется функция $X_{|\psi\rangle}(|\phi\rangle)$ с областью определения B_n и множеством значений $\{0; 1\}$,

такая, что для любого состояния $|\phi\rangle \in B_n$ справедливо равенство $X_{|\psi\rangle}(|\phi\rangle) = 1$, если состояние $|\phi\rangle$ входит с ненулевым коэффициентом в равенство (2.2.1), и справедливо равенство $X_{|\psi\rangle}(|\phi\rangle) = 0$ – в противном случае.

Справедливы следующие утверждения.

Утверждение 2.2.8. Для нумератора весов $N_{|\psi\rangle}(x, y)$ состояния $|\psi\rangle$ справедливо равенство

$$N_{|\psi\rangle}(x, y) = \sum_{|\phi\rangle \in B_n} \chi_{|\psi\rangle}(|\phi\rangle) x^{\text{wt}(|\phi\rangle)} y^{n-\text{wt}(|\phi\rangle)}.$$

Утверждение 2.2.9. Пусть для состояния $|\psi\rangle$ квантовой системы из n кубитов выполняется равенство

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle,$$

где $|\psi_1\rangle$ – состояние квантовой системы из n_1 кубитов, $|\psi_2\rangle$ – состояние квантовой системы из $n_2 = n - n_1$ кубитов; n_1, n_2 – натуральные числа. Тогда для любого состояния $|\phi\rangle = |\phi_1 \phi_2 \phi_3 \dots \phi_{n-1} \phi_n\rangle \in B_n$ справедливо равенство

$$\chi_{|\psi\rangle}(|\phi\rangle) = \chi_{|\psi_1\rangle}(|\phi_1\rangle) \cdot \chi_{|\psi_2\rangle}(|\phi_2\rangle),$$

где $|\phi_1\rangle = |\phi_1\phi_2\dots\phi_{n_1}\rangle \in \mathbb{B}_{n_1}$, $|\phi_2\rangle = |\phi_{n_1+1}\phi_{n_1+2}\dots\phi_n\rangle \in \mathbb{B}_{n_2}$; $\chi_{|\psi_1\rangle}$, $\chi_{|\psi_2\rangle}$ -

характеристические функции состояний $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ соответственно.

Утверждение 2.2.10. Пусть для состояния $|\psi\rangle$ квантовой системы из n кубитов выполняется равенство.

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle,$$

где $|\psi_1\rangle$ - состояние квантовой системы из n_1 кубитов, $|\psi_2\rangle$ - состояние квантовой системы из $n_2 = n - n_1$ кубитов; n_1, n_2 - натуральные числа. Тогда для нумератора весов $N_{|\psi\rangle}(x, y)$ состояния $|\psi\rangle$ справедливо равенство

$$N_{|\psi\rangle}(x, y) = N_{|\psi_1\rangle}(x, y) \cdot N_{|\psi_2\rangle}(x, y),$$

где

$N_{|\psi_1\rangle}(x, y)$ и $N_{|\psi_2\rangle}(x, y)$ - нумераторы весов состояний $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ соответственно. Из утверждения 2.2.10 вытекает следующее.

Следствие 2.2.11. Если нумератор весов $N_{|\psi\rangle}(x, y)$ состояния $|\psi\rangle$ квантовой системы из n кубитов не раскладывается в произведение нумераторов двух состояний меньшей размерности, чем размерность исходного состояния, то состояние $|\psi\rangle$ является несепарабельным состоянием. Доказательства утверждений 2.2.8, 2.2.9 и 2.2.10 приведем далее в настоящем параграфе. Теперь же заметим, что в виде следствия 2.2.11 получилось достаточное условие для эффективного выявления несепарабельных состояний квантовых систем. Однако надо не забывать, что это условие включает в себя и ситуацию, когда нумератор весов $N_{|\psi\rangle}(x, y)$ может быть разложен только в произведение двух многочленов от переменных (x, y) , хотя бы один из которых не является нумератором весов некоторого квантового состояния. В этом случае исходное состояние также является несепарабельным.

§ 2.3. Передача квантовой информации. Квантовые коды, исправляющие ошибки.

Как было подчеркнуто ранее, квантовое состояние представляет собой особый вид информационного ресурса из-за своей статистической неопределенности. Статистическая механика изучает необратимые изменения в состоянии системы в результате естественной эволюции, что может привести к потере информации. Теория информации ставит перед собой задачу сокращения этих необратимых изменений до пренебрежимой величины с использованием специальных преобразований состояний, таких как кодирование и декодирование, до и после эволюции, определенной каналом с шумом. [1] Этот раздел посвящен этим вопросам, начиная с рассмотрения методов кодирования квантовой информации, устойчивого к ограниченному набору ошибок, включая передачу с абсолютной точностью. Затем рассматривается приближенная постановка, где вводится мера точности воспроизведения квантового состояния [1], и стремится к асимптотически точной передаче квантовых состояний через блочное кодирование и передачу через составные каналы $\Phi^{\otimes n}$ с максимально высокой скоростью при $n \rightarrow \infty$. Это приводит к аналогии с шенноновской теоремой кодирования для квантовой информации и формированию понятия квантовой пропускной способности, тесно связанной с когерентной информацией.

При передаче сообщений через канал с шумом важно использовать код, который обладает устойчивостью к возможным ошибкам. В случае классической информации, принципиальная возможность такого кодирования при скоростях передачи, меньших пропускной способности, вытекает из теоремы Шеннона. [74] Однако сама теорема не предоставляет конкретного метода построения помехоустойчивого кода (даже если не стремиться к оптимальному), и для решения этой практической задачи требуется специальный раздел теории информации. (Рис.7)

Рис. 7 Протокол квантовой телепортации.

Самый незамысловатый способ застраховаться от ошибок состоит в простом повторении сообщений (что, конечно, снижает скорость передачи). Рассмотрим двоичный сигнал (бит), принимающий значения 0, 1, который может кодироваться последовательностью битов [1]. Предположим, что вероятность ошибки — изменения значения одного бита в процессе передачи — равна малой величине p , так что вероятность изменения двух битов p^2 пренебрежимо мала. Рассмотрим код $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 11$. Тогда, получив 00 или 11, можно с высокой достоверностью утверждать, что был послан 0 или, соответственно, 1. Однако, получив 01 либо 10, можно лишь констатировать наличие ошибки, но исправить ее (т. е. восстановить с высокой степенью достоверности посланный сигнал) нельзя. От этого недостатка можно избавиться, если добавить еще один кодирующий разряд: $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111$. Такой код будет уже помехоустойчивым по отношению к ошибке [1] в любом одном бите, т. е. позволяющим восстановить посланный сигнал.

Прямолинейное обобщение такого рецепта на случай квантовой информации наталкивается на трудность — квантовую информацию невозможно размножить. Кроме того, при передаче через квантовый канал с шумом безошибочно должны передаваться не только базисные состояния, но и всевозможные их суперпозиции. На первый взгляд задача может показаться неразрешимой, однако это не так. Рассмотрим пример кода Шора [9][75], который решает такую задачу в важном модельном случае.

Предположим, что ставится задача безошибочной передачи любого чистого состояния q -бита $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, причем разрешается кодировать эти состояния состояниями нескольких q -битов. Кодирование в квантовом случае задается изометричным отображением. [1], [9] Следуя классической аналогии, рассмотрим сначала код, отображающий базисные векторы согласно правилу [1]

$$|0\rangle \rightarrow |000\rangle, \quad |1\rangle \rightarrow |111\rangle. \quad (2.3.1)$$

Такой код исправляет «переворот q -бита», т. е. переход $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$, в любом одном q -бите кода. Нас же интересует произвольное состояние $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, которое при выбранном способе кодируется в $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$. Пусть, например, произошла ошибка в первом q -бите кода:

$$a|0\rangle + b|1\rangle \rightarrow a|100\rangle + b|011\rangle.$$

Состояния $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$, а $\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle$ ортогональны, следовательно, их можно безошибочно различить.

Однако такой код не исправляет ошибки типа «переворота фазы» $|0\rangle, \leftrightarrow|0\rangle, |1\rangle, \leftrightarrow-|1\rangle$, В самом деле, в результате такой фазовой ошибки [1], [5]

в одном q -бите получим $\alpha |100\rangle - \beta |011\rangle$ вместо $\alpha |100\rangle + \beta |011\rangle$ и эти состояния, вообще говоря, не ортогональны, т. е. не являются безошибочно различимыми в квантовой статистике.

Теперь заметим, что преобразование Адамара

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad |0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |1\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle),$$

отображает переворот фазы в переворот бита и наоборот. Преобразуя соответствующим образом код (2.3.1), получим код

$$\begin{aligned} |0\rangle &\rightarrow \frac{1}{2^{3/2}}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle), \\ |1\rangle &\rightarrow \frac{1}{2^{3/2}}(|0\rangle - |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle), \end{aligned} \tag{2.3.2}$$

который исправляет переворот фазы в любом одном q -бите, однако уже не исправляет переворот бита.

Код Шора, [75] который исправляет как переворот бита, так и переворот фазы в любом одном q -бите, получается комбинированием кодов (2.3.1), (2.3.2) и требует девять q -битов:

$$\begin{aligned} |0\rangle &\rightarrow \frac{1}{2^{3/2}}(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle), \\ |1\rangle &\rightarrow \frac{1}{2^{3/2}}(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle). \end{aligned} \tag{2.3.3}$$

Более того, оказывается, что этот код исправляет не только битовую и фазовую, но любую ошибку, возникающую в одном (любом) из q -битов, поскольку любая ошибка может быть сведена к этим двум видам ошибок. [5] (Рис.8)

Рис. 8 Элементы X, Y, Z как повороты на сфере Блоха, для исправления битовой и фазовой и любой другой ошибки.

Это вытекает из выполнения общих условий, рассматриваемых в следующем пункте.

Пусть M — гильбертово пространство, которое играет роль пространства квантовых сигналов, S — произвольное состояние в M . Кодом называется изометричное отображение $V: M \rightarrow N$, переводящее состояния S в кодированные состояния VSV^* в гильбертовом пространстве кодированного сигнала N . Система N может быть подвержена ошибкам, которые описываются вполне положительными отображениями Φ в $T(N)$, образующими в каждой конкретной задаче некоторый класс E . Физический смысл необратимых эволюций имеют отображения, удовлетворяющие условию $\Phi(I) \leq I$, однако в рассматриваемой ниже постановке это ограничение несущественно, так как эффект ошибки определяется с точностью до постоянного множителя. [1]

Итак, преобразования квантовой информации описываются диаграммой:

$$S \longrightarrow VSV^* \longrightarrow \Phi(VSV^*), \quad \Phi \in E.$$

Определение 3.1.1. Код V называется кодом, исправляющим ошибки из класса E , если существует восстанавливающий канал D такой, что

$$D[\Phi(VSV^*)] = c(\Phi)S \tag{2.3.4}$$

для любого состояния S и любого $\Phi \in E$, где $c(\Phi)$ — некоторая постоянная, зависящая только от Φ . На самом деле код можно задавать самим подпространством $L = VM \subset N$, не вводя явно M, V .

Пример 2.3.1 (хранение квантовой информации в памяти квантового компьютера). Пусть $N = H_2^{\otimes n}$ — квантовый регистр, в котором предполагается хранить информацию из M . Рассмотрим ошибки, при которых изменению может подвергнуться не более m q -битов регистра. Соответствующее множество $E(n, m)$ состоит из отображений $\Phi = \Phi_1 \otimes \dots \otimes \Phi_n$, где количество отображений $\Phi_k \neq \text{Id}$ не превышает m , причем ошибка в k -м q -бите Φ_k может быть произвольным вполне положительным отображением. Операторами элементарных ошибок в каждом q -бите могут служить матрицы Паули, причем σ_x описывает переворот бита, σ_z — переворот фазы, а $\sigma_y = i\sigma_x\sigma_z$ — их комбинацию. [1], [5], [9] Вместе с единичным оператором I , который соответствует отсутствию ошибки, они образуют базис в алгебре наблюдаемых q -бита.

Код Шора [75] демонстрирует возможность исправления ошибок из $E(n, I)$, если n достаточно велико (можно доказать, что наименьшее значение n для кода, исправляющего одну ошибку, равно 5). Возможность исправления только одной ошибки является, конечно, серьезным ограничением. Однако известно, что существуют коды, исправляющие ошибки из $E(n, m)$, где m может быть сколь угодно большим для достаточно больших размеров регистра n . 777

Когерентная информация и точное исправление ошибок

Рассмотрим произвольный канал Φ , действующий из A в B , и пусть $S = S_A$ — входное состояние канала. Введем эталонное пространство R , так что $SAR = |\psi_{AR}\rangle \langle \psi_{AR}|$ является очищением состояния S_A . Пусть $V : H_A \rightarrow H_B \otimes H_E$ — изометрия представления Стайнспринга для канала Φ , где E — пространство окружения.

Важной компонентой квантовой взаимной информации $I(S, \Phi)$ является *когерентная информация*

$$I_c(S, \Phi) = H(\Phi[S]) - H(S; \Phi) = H(B) - H(E) = H(B) - H(RB) = -H(R|B).$$

Как мы увидим позже, это понятие тесно связано с квантовой пропускной способностью канала Φ .

Особенностью когерентной информации [1] является отсутствие некоторых «естественных» свойств, таких как выпуклость по S , субаддитивность, второе неравенство об обработке информации. Кроме того, эта величина может принимать отрицательные значения. Ее классический аналог вообще не бывает положительным: $H(Y) - H(XY) = -H(X|Y) \leq 0$. Однако функция $I_c(S, \Phi)$ является выпуклой по Φ и удовлетворяет первому неравенству об обработке информации:

$$I_c(S, \Phi_2 \circ \Phi_1) \leq I_c(S, \Phi_1), \tag{2.3.5}$$

что легко выводится из соотношения $I_c(S, \Phi) = I(S, \Phi) - H(S)$ и соответствующих свойств квантовой взаимной информации $I(S, \Phi)$.

Покажем, почему второе неравенство об обработке информации $I_c(S, \Phi_2 \circ \Phi_1) \leq I_c(\Phi_1[S], \Phi_2)$, вообще говоря, не выполняется. Если предположить, что оно верно, то

$$H(\Phi_2 \circ \Phi_1[S]) - H(S, \Phi_2 \circ \Phi_1) \leq H(\Phi_2 \circ \Phi_1[S]) - H(\Phi_1[S], \Phi_2),$$

т. е. $H(S, \Phi_2 \circ \Phi_1) \geq H(\Phi_1[S], \Phi_2)$. Это равносильно тому, что $H(E_1 E_2) \geq H(E_2)$, где E_j — окружение для j -го канала. Но свойство монотонности для квантовой энтропии в общем случае не выполняется.

Задача 9.1.2. Используя идею доказательства субаддитивности квантовой взаимной информации покажите, что субаддитивность функции $I_c(S, \Phi)$ эквивалентна следующему неравенству:

$$H(B_1 B_2) - H(B_1) - H(B_2) \leq H(E_1 E_2) - H(E_1) - H(E_2),$$

которое, может быть, не выполнено в общем случае. Существует тесная связь между точной передачей квантовой информации, исправлением ошибок и свойствами когерентной информации.

Выводы по разделу 2

По результатам исследований, представленных в главе 2, можно сделать следующие выводы.

1. Если булева маска состояния квантовой системы, состоящей из n кубитов (где $n \in \mathbb{N}$), является несепарабельной, то само состояние также является несепарабельным.
2. Выяснение вопроса несепарабельности для булевой маски состояния квантовой системы является менее трудоемкой в вычислительном плане задачей, чем для самого состояния. Поэтому подход, основанный на использовании булевых масок для определения несепарабельности состояний квантовых систем, оказывается эффективным подходом в решении задачи бинарной классификации состояний для случаев, когда булевы маски несепарабельны.
3. Если нумератор весов состояния квантовой системы, состоящей из n кубитов (где $n \in \mathbb{N}$), не равен произведению нумераторов весов состояний квантовых систем с числом кубитов меньшим, чем n , то это состояние является несепарабельным.
4. Если нумератор весов состояния квантовой системы, состоящей из n кубитов (где $n \in \mathbb{N}$), является неприводимым многочленом над кольцом целых чисел, то это состояние является несепарабельным.
5. Нумераторы весов состояний квантовых систем позволяют получить эффективные достаточные условия несепарабельности этих состояний.
6. Если отличная от нуля булева функция от n переменных не представима в виде произведения двух своих редукций, то состояние n -кубитной квантовой системы, булева маска которого совпадает с вектором значений данной булевой функции, неразложимо в тензорное произведение состояний меньшей размерности.
7. В обсужденном выше контексте, квантовое состояние представляет собой особый информационный ресурс из-за своей статистической неопределенности. В рамках статистической механики изучаются необратимые изменения в состоянии системы, вызванные естественной эволюцией, что может привести к потере информации. Цель теории информации заключается в уменьшении этих необратимых изменений до *пренебрежимого уровня* с использованием специализированных операций над состояниями, таких как кодирование и декодирование. Эти операции выполняются до и после эволюции, описанной каналом с шумом, с целью обеспечить устойчивость к ограниченному набору ошибок, *включая передачу с абсолютной точностью*.

В следующей главе будет показано, как несепарабельные квантовые состояния используются в современных протоколах квантовой криптографии.

ГЛАВА 3. Квантовые криптографические системы.

Развитие квантовых криптографических систем стимулируется двумя основными задачами. Во-первых, это связано с необходимостью исключения "человеческого фактора" из процесса формирования криптографических ключей, что актуально для традиционных систем шифрования связи. Во-вторых, существует потребность в создании систем, которые могут эффективно противостоять методам криптоанализа, основанным на использовании квантовых компьютеров. Решение этих задач опирается на использование физических ресурсов, предоставляемых квантовой механикой.

В данной главе диссертации представлены как известные квантовые криптографические системы, так и новая система, КРКБЧ, разработанная автором в ходе исследований. Эта система теоретически устойчива и обладает свойствами, которые отсутствуют у классических и ранее известных квантовых криптографических систем. Произведен анализ и выявление качественных характеристик системы КРКБЧ, включая ее математическую обоснованность идеальной стойкости при компрометации квантовых шифрблокнотов. Также разработан и представлен алгоритм дистанционной регенерации носителей-кубитов использованных квантовых шифровальных блокнотов системы КРКБЧ, что позволяет повторно использовать данные блокноты и существенно повысить надежность шифрованной связи. Важно отметить, что подобная функциональность отсутствует в известных классических и квантовых криптографических системах. В процессе получения результатов в данной главе широко использован материал из глав 1 и 2.

§ 3.1. Квантовые криптографические системы на основе ресурса невозможности клонирования неизвестного квантового состояния.

К числу квантовых криптографических систем, базирующихся на принципе невозможности клонирования неизвестного квантового состояния (см. раздел 1.1), относятся такие криптографические системы, как BB84 [12], B92 [13], а также различные их модификации и расширения, такие как SARG04 [14]. Этот принцип служит основой для создания абсолютно некомпрометируемого канала передачи информации, который, в свою очередь, используется для генерации криптографических ключей. Краткие описания некоторых из этих систем, включая BB84 и B92, приведенные ниже, демонстрируют общие особенности данных протоколов. Общим для них является использование квантовых случайных чисел (ГСЧ), что подразумевает необходимость процедуры согласования результатов измерений и отслеживание статистики ошибок с целью выявления возможных атак на канал.

В 1984 году ученые Беннет из фирмы IBM и Brassard из Монреальского университета предложили идею использования квантовых состояний фотонов в криптографии для создания безопасного канала связи [12]. Их предложенная схема, известная как протокол BB84, представляет собой простой метод распределения квантовых ключей, где пользователи А и В обмениваются сообщениями по квантовому каналу, используя поляризованные фотоны, чтобы сформировать общий секретный ключ.

Квантовый канал может быть реализован с использованием волоконно-оптической линии вместе с устройствами на концах, которые способны генерировать и передавать отдельные фотоны, а также выполнять измерения их состояний.

В случае перехвата противник может попытаться измерить эти фотоны, но он не может сделать это без искажений. Пользователи А и В используют открытый классический канал для обмена информацией о результатах измерений и, таким образом, обеспечивают безопасность передаваемого ключа.

Для проведения анализа и сравнения сигналов, передаваемых через квантовый канал, осуществляется проверка на возможность их перехвата. При отсутствии обнаруженных разрушительных воздействий на квантовый канал пользователи могут извлечь из полученных данных информацию, которая является надежно распределенной, случайной и секретной. Это достигается несмотря на преднамеренные технические ухищрения и вычислительные возможности, которыми располагает потенциальный противник.

Рис. 9 Принципиальная схема формирования квантового ключа.

Основные шаги протокола BB84 могут быть описаны следующим образом. У пользователя А имеется два генератора случайных чисел, ГСЧ1 и ГСЧ2. С использованием генератора случайных чисел ГСЧ1, пользователь А формирует случайную последовательность двоичных битов, обозначаемую как α . В процессе формирования общего секретного ключа с пользователем В, пользователь А передает последовательность В, кодируя каждый бит в квантовом состоянии фотона. При этом у него есть возможность закодировать каждый двоичный бит одним из двух возможных способов, используя один из двух различных ортонормированных базисов. Нормальном базисе «+», где двоичный ноль кодируется горизонтальной поляризацией фотона «0» $\rightarrow |-\rangle$ ($|0\rangle$), а двоичная единица – вертикальной «1» $\rightarrow |1\rangle$ ($|1\rangle$) или в диагональном базисе «x», где двоичный ноль кодируется леводиагональной поляризацией фотона «0» $\rightarrow | \setminus \rangle$ $| \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \rangle$, а двоичная единица – праводиагональной «1» $\rightarrow | / \rangle$ $| \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \rangle$.

Для каждого элемента последовательности выбирается конкретный базис с использованием генератора случайных чисел ГСЧ2. При этом для двоичного нуля, сгенерированного ГСЧ2, выбирается нормальный базис "плюс" («+»), а для единицы - диагональный базис "икс" («x»). Таким образом, формируется последовательность фотонов $\alpha \sim$ с произвольной поляризацией (00° , 90° , 45° или 135°), которую пользователь А передает пользователю В пошагово, такт за тактом, через квантовый (оптический) канал связи.

Пользователь В обладает одним двоичным генератором случайных чисел, обозначаемым как ГСЧ3. В процессе измерения состояний фотонов, полученных от пользователя А через квантовый канал, пользователь В выбирает на каждом шаге один из доступных базисов в зависимости от

значения бита, полученного с использованием ГСЧЗ. При этом нормальному базису "плюс" («+») соответствует двоичный ноль (генерируемый с помощью ГСЧЗ), а диагональному базису "икс" («x») - двоичная единица.

Измерение состояния фотона пользователем **В** приводит к следующему: если для определения поляризации фотона пользователем **В** был выбран тот же базис, что и при его кодировании пользователем **А**, то с вероятностью 1 пользователь **В** определит правильное значение поляризации. В случае, если пользователь **В** выбрал базис неверно, результат его измерения будет представлен одним из векторов выбранного базиса с вероятностью 1/2. Таким образом, пользователь **В** получает последовательность фотонов, обозначаемую как β^{\sim} .

По завершении передачи всех битов пользователь **В** уведомляет пользователя **А** по открытому классическому каналу о том, какие базисы он использовал для измерения (раскодирования) фотонов при приеме. Затем пользователь **А** сообщает получателю по тому же открытому классическому каналу, какие базисы пользователь **В** выбрал правильно. Биты, которые были получены в результате совпавших измерений, стороны будут использовать в качестве ключа, в то время как все остальные биты будут отброшены.

В среднем пользователи **А** и **В** будут иметь примерно 50% совпадений базисов, что означает, что примерно половина передаваемых битов будет использована для формирования ключа. Приблизительно в половине случаев пользователь **В** будет использовать неверные базисы.

Любая попытка подслушивания в квантовом канале приведет к увеличению числа ошибок передачи, что может быть легко обнаружено законными пользователями, если они сравнят по открытому каналу несколько контрольных битов ключа. В таком случае законные пользователи прекращают текущую сессию закрытой связи, и ключ объявляется недействительным.

Протокол В92

В 1992 году Беннет (фирма IBM) предложил другую схему, отличную от схемы ВВ84, квантового распределения ключей, названную им В92 [13].

Эта схема также использует:

- квантовый канал, по которому пользователь **A** передает поляризованные в зависимости от значения некоторого параметра α | фотоны пользователю **B**;

- открытый канал, по которому пользователь **B** сообщает пользователю **A** значения некоторого параметра β , который формируется пользователем **B** после каждого своего измерения.

Пользователь **A** имеет двоичный генератор случайных чисел ГСЧ1, с помощью которого он генерирует очередной один бит α | для формирования одного бита ключа.

Если $\alpha = 0$, то по квантовому каналу связи пользователю **B** направляется фотон с поляризацией "-", то есть фотон в состоянии

$$|\psi\rangle = |0\rangle.$$

Если $\alpha = 1$, то по квантовому каналу связи пользователю **B** направляется фотон с поляризацией "+", то есть фотон в состоянии "|"

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Пользователь **B** имеет двоичный генератор случайных чисел ГСЧ2, с помощью которого он генерирует очередной один бит $\tilde{\alpha}$ для выбора базиса для измерения состояния очередного фотона, получаемого им от пользователя **A** по квантовому каналу. При этом двоичному нулю (т.е. $\tilde{\alpha} = 0$) соответствует нормальный базис «+», а единице (т.е. $\tilde{\alpha} = 1$) – диагональный базис «х». Если при измерении в выбранном базисе получилась «1», то этот бит бракуется. Если получился «0», то в качестве бита ключа пользователь **A** принимает значение α , а пользователь **B** число $1 - \tilde{\alpha}$.

§ 3.2. Квантовые криптографические системы на основе двух ресурсов: невозможности клонирования неизвестного квантового состояния и несепарабельности.

Примером квантовой криптографической системы, основанной на двух основных квантовых принципах (невозможность клонирования и несепарабельность, о которых говорится в параграфах 1.1, 1.2 и 1.3 главы 1), может служить квантовая криптосистема E91 [76]. Ниже представлено ее кратко.

Протокол E91.

Протокол E91 [76] отличается от протоколов BB84 [12], B92 [13]. SARG04 [14] тем, что биты ключа получаются из фундаментально случайного процесса, основанного на свойствах запутанных квантовых состояний.

Основные шаги протокола E91 можно описать следующим образом.

Центр (допускается, что он может совпадать с одним из пользователей) генерирует N пар фотонов в состоянии Белла $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ (которое может быть записано и в другом виде $\frac{|S_1S_1\rangle + |S_2S_2\rangle}{\sqrt{2}}$, где $S_1 = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$, $S_2 = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$) и посылает их пользователям **A** и **B**, которые независимо измеряют полученные ими фотоны в случайно выбранных (с помощью генераторов случайных двоичных чисел ГСЧ1 и ГСЧ2 соответственно) каждым из абонентов базисах (нормальном - «+» или диагональном – «х»).

При этом, если в результате измерения были получены состояния $|-\rangle$ или $|\backslash\rangle$, то принимается решение, что значение двоичного бита в соответствующем такте равно 0, если же в результате измерения были получены состояния $| \rangle$ или $|\rangle$, то принимается решение, что значение двоичного бита в соответствующем такте равно 1. После этого абоненты обмениваются друг с другом информацией об использованных ими для измерения базисах по открытому классическому каналу. При этом в качестве элементов общего ключа принимаются биты, выработанные в тех тактах, в которых пользователи **A** и **B** использовали для измерения одинаковые базисы, т.к. при совпадении измерительных базисов пользователи гарантированно получают одинаковые значения измеряемых параметров, вследствие того, что измеряемые ими пары фотонов находятся в несепарабельном состоянии Белла.

Главным преимуществом квантовой криптографической системы E91 перед криптографическими системами, основанными только на ресурсе

невозможности клонирования (такими, например, как BB84, B92, SARG04 и т.д.) является то, что ключевая последовательность (гамма) генерируется на основе фундаментально случайного процесса, основанного на свойствах квантового ресурса несепарабельности двухкубитного состояния. Считается, что ключевой материал, сгенерированный на основе классических подходов к формированию и применению случайных процессов по своим криптографическим качествам уступает ключевому материалу, сгенерированному на основе квантовых носителей «истинной» случайности (таких, например, как состояния Белла). На этом вопросе более подробно остановимся в параграфе 3.3. Отметим, что для протокола E91 также значима угроза компрометации ключевого материала, для борьбы с которой применяют тест Белла.

§ 3.3. Квантовая криптографическая система квантового распределения ключей на боковых частотах (КРКБЧ).

Из рассмотренных в первых двух абзацах примеров следует, что существующие квантовые криптографические системы подвержены риску компрометации ключевого материала. Для борьбы с этой уязвимостью, то есть для обнаружения вмешательства злоумышленника в квантовый канал, используется учет статистики ошибок или применяется тест Белла. Это означает, что сформированным ключом нельзя пользоваться до завершения всех проверок. В отличие от этого недостатка, представленная в данном разделе квантовая криптографическая система **КРКБЧ** лишена данной уязвимости и обладает целым рядом уникальных свойств, которые будут перечислены далее.

Пусть сгенерировано достаточное число $N \in \mathbb{N}$ пар кубитов $A_i B_i$ (где $i = \overline{1, N}$) в состоянии Белла $\frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$ называемым (по историческим причинам) спиновым синглетом [77], где N – множество натуральных чисел. Кубиты массива пар $\{A_i B_i \mid i = \overline{1, N}\}$ разделены так, что массив кубитов $\{A_i \mid i = \overline{1, N}\}$ составляет исходящий шифрблокнот Алисы, а массив кубитов $\{B_i \mid i = \overline{1, N}\}$ составляет входящий шифрблокнот Боба. Алиса и Боб разделены в пространстве, то есть, проще говоря, живут далеко друг от друга. Может ли быть решена следующая задача?

Алиса должна передать Бобу сообщение, имеющее в двоичном виде представление

$$m = m_1, m_2, \dots, m_L,$$

длины $L \leq N$ бит, зашифровав его с использованием своего исходящего блокнота, а Боб должен получить и расшифровать сообщение с использованием своего входящего блокнота. При этом предполагается, что Алиса и Боб располагают дополнительно еще общедоступным (открытым) классическим каналам связи.

Ответ: да. Для подтверждения истинности этого ответа изложим решение данной задачи.

Алиса выбирает случайным образом (например, используя подходящий генератор случайных чисел) единичный вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$ – (то есть вектор v является нормированным вектором [77]) в трехмерном пространстве над полем действительных чисел \mathbf{R} .

Вектор v является **сеансовым (разовым) ключом** и используется для зашифрования только одного данного сообщения.

Вектор v будет передан Бобу после завершения процесса зашифрования сообщения m вместе с зашифрованным сообщением (например, по предварительной договоренности в начале криптограммы перед зашифрованным сообщением) по классическому каналу.

Будем полагать, что Алиса осуществляет зашифрование сообщения m последовательно по одному биту.

Для зашифрования двоичного символа m_i , где $i = \overline{1, L}$, Алиса осуществляет следующие действия:

1. выполняет измерение наблюдаемой $v * \sigma$ для кубита A_i и в зависимости от результата измерения «1» или «-1» полагает значение i -го знака γ_j двоичной гаммы

$$\gamma = \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_L$$

равным 0 или 1 соответственно;

2. вычисляет значение i -го знака s_i криптограммы (зашифрованного сообщения)

$$s = s_1, s_2, \dots, s_L$$

через равенство

$$s_i = m_i \oplus \gamma_i,$$

где \oplus - знак операции сложения по модулю 2, $i = \overline{1, L}$,

выполняет измерение наблюдаемой $\sigma_z = \sigma_Z = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ для кубита A_i и получает результат измерения «1» или «-1»; если получен результат «1», то кубит A_i оставляется в том состоянии (то есть в состоянии $|0\rangle$), в котором он оказался после измерения; если же получен результат «-1» (то есть состояние кубита A_i после измерения $|-1\rangle$), то к кубиту A_i применяется элемент $\sigma_x = \sigma_x = X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ после чего он окажется в состоянии $|0\rangle$.

Так как биты сообщения m зашифровываются независимо, то возможно распараллеливание процесса зашифрования без ограничений. После завершения процесса зашифрования сообщения m Алиса передает Бобу пару (v, s) (то есть криптограмму) по открытому классическому каналу связи. Получив криптограмму (v, s) , Боб выполняет процедуру расшифрования. Для расшифрования двоичного символа s_i , где $i = \overline{1, L}$, Боб осуществляет следующие действия:

1. выполняет измерение наблюдаемой $v * \sigma$ для кубита B_i для кубита и получает результат измерения «1» или «-1», противоположный в соответствии с утверждением 1.5.20 (пункт а) с результатом, полученным Алисой при зашифровании знака m_i ; далее Боб, в

зависимости от полученного результата измерения «1» или «-1», полагает значение i -го знака γ_j двоичной гаммы

$$\gamma = \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_L$$

равным 1 или 0 соответственно (напомним, что у Алисы знак гаммы был равен 0 при получении результата ее измерения «1», а при результате измерения «-1») знак гаммы был равен 1);

2. вычисляет значение i -го знака m_i сообщения

$$m = m_1, m_2, \dots, m_L$$

через равенство

$$m_i = s_i \oplus \gamma_i,$$

где \oplus - знак операции сложения по модулю 2.

3. выполняет измерение наблюдаемой $\sigma_z = \sigma_Z = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ для кубита V_i и получает результат измерения «1» или «-1»; если получен результат «1», то кубит V_i оставляется в том состоянии (то есть в состоянии $|0\rangle$), в котором он оказался после измерения; если же получен результат «-1» (то есть состояние кубита V_i после измерения $(|-1\rangle)$), то к кубиту V_i применяется элемент $\sigma_x = \sigma_x = X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (после чего он окажется в состоянии $|0\rangle$). [5]

Так как биты сообщения m расшифровываются независимо, то возможно распараллеливание процесса расшифрования без ограничений. Еще раз отметим, что в изложенном описании квантовой криптографической системы использовалось то, что знаки двоичных гамм, сформированных и Алисой и Бобом совпадают. Описанную квантовую криптографическую систему называют квантовая криптографическая система **КРКБЧ** ([55]).

Вначале обсудим преимущества квантовой криптографической системы **КРКБЧ** по сравнению с известными системами, такими как BB84, E91, B92, SARG и т. д.:

1) Процедура определения значения гаммы в квантовой криптографической системе **КРКБЧ** исключает необходимость измерений в различных случайно выбираемых базисах, что устраняет потребность в передаче информации о выбранных базисах через открытый классический канал связи.

2) В отличие от других систем, в **КРКБЧ** ключевой материал (гамма) не сохраняется у абонентов, а формируется в процессе проведения процессов шифрования и расшифрования.

3) Эффективность использования ключевого материала в **КРКБЧ** более экономична, поскольку для генерации n знаков гаммы требуется передать значительно меньше посылок через квантовый канал по сравнению с известными квантовыми криптографическими системами.

4) **КРКБЧ** предоставляет принципиальную возможность регенерации несепарабельных состояний (спиновых синглетов) использованных пар кубитов с использованием операции свопинг, что является уникальной возможностью в отличие от других квантовых криптографических систем.

5) Квантовая криптографическая система **КРКБЧ** обеспечивает более высокий уровень стойкости при компрометации ключевых носителей по сравнению с классическими криптографическими системами.

Таким образом, рассмотренные преимущества **КРКБЧ** выделяют ее среди классических криптографических систем.

Сравнивать **КРКБЧ** с асимметричными или симметричными криптографическими системами с ограниченным ключом, не обладающими теоретической стойкостью, является бесполезным упражнением. Это обусловлено тем, что **КРКБЧ** считается совершенной криптографической системой [78], [79], [74], в отличие от перечисленных, которые не обладают статусом совершенных шифров [78], [79], [74]. Такая несовершенство делает их уязвимыми, особенно при проведении "силовых" атак, таких как "тотальный перебор ключа", который считается возможным при использовании квантовых компьютеров для дешифрования [80], [81].

Совершенство [78], [79], [74] криптографической системы **КРКБЧ** проистекает из ее сущности как совершенной криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот" (как система Гилберта Вернама) [74], [4], улучшенной с использованием квантового ресурса несепарабельности двухкубитного состояния - спинового синглета. Эти улучшения приносят с собой принципиально новые полезные характеристики, отсутствующие у криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот". Для лучшего понимания этих новых качеств следует рассмотреть краткое описание криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот" [78], [79], [74] [4].

Алгоритм шифрования Вернама, известный как криптографическая система "одноразовый шифр-блокнот", работает следующим образом: каждый бит открытого текста, представленного в двоичном коде, складывается по

модулю 2 с соответствующим битом ключа (или гаммой, как его называют в российской криптографической литературе). Гамма представляет собой случайную двоичную последовательность, записанную на страницах блокнота, и используется только один раз для шифрования одного сообщения. Этот метод получил название "одноразовый шифр-блокнот" из-за использования гаммы только один раз и уничтожения использованных страниц блокнота отправителем после завершения шифрования. Получатель, зная гамму и используя такой же блокнот, может осуществить расшифрование. После расшифровки он также уничтожает соответствующие страницы блокнота.

Гилберт Вернам не предоставил строгих доказательств высоких криптографических характеристик своего шифра. Теоретическую стойкость шифра Вернама формально обосновал К. Шеннон, опубликовавший основные принципы теоретической криптографии в 1949 году [74].

Если криптоаналитик противника не знает ключ и ключ обладает хорошей степенью случайности, то перехваченное сообщение, зашифрованное методом "одноразовый шифр-блокнот", не предоставляет криптоаналитику никакой информации. Кроме того, количество двоичных символов ключа, используемых для шифрования сообщения, точно соответствует длине самого сообщения. Это означает, что применение шифра "одноразовый шифр-блокнот" для защиты больших объемов информации связано с значительными издержками, включая производство, распределение, хранение и уничтожение ключевых материалов. Поэтому критическим компонентом для практических применений этого шифра является система управления ключевой информацией, которая включает в себя производство, распределение, хранение, использование и уничтожение ключевых материалов [78], [82].

Кроме того, в случае компрометации шифровальных блокнотов происходит несанкционированный полный доступ к защищаемой информации. Таким образом, при компрометации шифровальных блокнотов уровень стойкости криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот" становится нулевым (по существу), в то время как у криптографической системы **КРКБЧ**, как будет показано далее, ситуация значительно улучшается. Это представляет собой одно из фундаментальных новых преимуществ **КРКБЧ**, приписываемых ей.

Существуют и другие преимущества криптографической системы **КРКБЧ** по сравнению с классической криптографической системой "одноразовый шифр-блокнот". Несмотря на то что перечисленные преимущества не претендуют на исчерпывающую полноту, так как будущие исследования могут расширить и уточнить положительные характеристики **КРКБЧ**, выделим следующие:

В **КРКБЧ** ключевая последовательность (гамма) генерируется с использованием фундаментально случайного процесса, основанного на свойствах квантового ресурса несепарабельности двухкубитного состояния спинового синглета. Это, как отмечает известный физик Николя Жизан, представляет собой "истинную" случайность [19]. В отличие от этого, в случае "одноразового шифр-блокнота" используются генераторы случайных чисел, основанные на классических подходах к изучению случайных процессов [59], [83], [84].

В случае **КРКБЧ** появляется еще один уровень повышения стойкости, отсутствующий в криптографической системе "одноразовый шифр-блокнот" - это сеансовый ключ в форме единичного вектора $v = (v_1, v_2, v_3)$ в трехмерном пространстве над полем действительных чисел \mathbb{R} . Этот дополнительный уровень стойкости проявляется следующим образом: в случае компрометации ключевых блокнотов, стойкость криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот" практически обнуляется. В случае АКМ2017 ситуация более благоприятная, поскольку стойкость сохраняется в определенном смысле.

Как упоминалось ранее, для квантовой криптографической системы **КРКБЧ** существует принципиальная возможность дистанционной регенерации носителей-кубитов, использованных в квантовых шифровальных блокнотах, с использованием операции свопинг (подкачка) [3]. Это позволяет восстановить квантовые шифровальные блокноты в состояние, пригодное для повторного использования, что в свою очередь повышает надежность зашифрованной связи. Для криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот" такая возможность отсутствует.

На первой из перечисленных выше позиций остановимся более подробно в этом параграфе. Положения пунктов 2 и 3 более подробно рассмотрим в отдельных параграфах 3.4 и 3.5.

Как было отмечено ранее, в криптографической системе **КРКБЧ** ключевая последовательность (гамма) формируется через фундаментально случайный процесс, основанный на свойствах квантового ресурса несепарабельности двухкубитного состояния спинового синглета. В отличие от этого, в случае криптографической системы "одноразовый шифр-блокнот" используются методы создания шифровальных блокнотов, основанные на классических подходах к анализу случайных процессов. Считается, что криптографический материал, представленный в таких блокнотах, по своим качествам уступает ключевому материалу, сгенерированному на основе квантовых носителей "истинной" случайности.

К числу таких состояний относятся, например, состояния Белла и, в частности, спиновый синглет. В классической физике существует убеждение,

что результат любого измерения заранее определен и, в известном смысле, записан в физическом состоянии системы, подвергающейся измерению [21], [20], [22]. Вероятности "появляются" только потому, что точное физическое состояние системы неизвестно экспериментатору (наблюдателю и т.д., то есть субъекту, проводящему измерение). Эта неопределенность приводит к использованию статистических методов и вероятностных расчетов в соответствии с аксиомами Колмогорова [59], [84], [83].

Что касается псевдослучайных последовательностей, генерируемых компьютерами, здесь числовые последовательности генерируются таким образом, что отношение между одним псевдослучайным числом и следующим заранее определено соответствующим правилом (полное отсутствие случайности). Это правило достаточно сложно предсказать, но не обладает полной случайностью.

В контексте квантовой физики результат измерения не поддается предопределению никаким субъективным фактором, даже если точное физическое состояние системы полностью известно. В записи физического состояния системы, подвергаемой измерению, существует лишь "предрасположенность" (точнее говоря, амплитуда) к проявлению того или иного возможного результата измерения. Эта предрасположенность не соответствует аксиомам Колмогорова [59], [84]. В случае первого измерения однокубитного состояния спинового синглета, включающего две квантовые системы в состоянии спинового синглета, образующие вместе два массива - исходящий и входящий шифрблокноты криптографической системы **КРКБЧ** , вероятность каждого из двух возможных результатов должна быть равна 0,5. Возможные отклонения связаны не с субъективными знаниями о процессе, а скорее с точностью используемых приборов, как для формирования и хранения двухкубитных квантовых систем в состоянии спинового синглета, представленных двумя различными массивами - исходящим и входящим шифрблокнотами, так и для измерения. Даже если предположить, что используемые приборы идеальны, результат измерения все равно остается случайным и непредопределенным. Устранение случайности путем усовершенствования приборов оказывается невозможным [19].

Абсолютная случайность ключевого материала в **КРКБЧ** обусловлена, прежде всего, полным отсутствием "даже в принципе" субъективного фактора, который связан с неполнотой знаний о работающих процессах. В классической физике подобное воздействие субъективного фактора рассматривается как проявление случайности, хотя она не является истинной, и может быть уменьшена путем заполнения пробелов в знаниях [19].

Теоретическая надежность шифра Вернама достигается только при использовании ключа, представляющего собой случайную и равновероятную последовательность. Это свойство, а следовательно и **теоретическая надежность**, представляют собой **врожденные характеристики** квантовой криптографической системы КРКБЧ.

§ 3.4. Сеансовый ключ квантовой криптографической системы КРКБЧ как еще одна степень усиления криптографической стойкости.

Из описания криптографической системы **КРКБЧ**, представленного в разделе 3.3, следует, что сеансовым ключом (синхропосылкой) является трехмерный единичный вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$ в пространстве действительных чисел R . Этот вектор выбирается случайным образом Алисой (стороной, ответственной за процесс шифрования) с использованием подходящего генератора случайных чисел. После завершения процесса шифрования сообщения m вектор v передается открыто (публично) Бобу вместе с зашифрованным сообщением через классический канал, например, по предварительной договоренности в начале криптограммы перед зашифрованным сообщением.

Как и криптографическая система Вернама, известная как "одноразовый блокнот", криптографическая система **КРКБЧ** считается совершенным шифром. Однако, в отношении устойчивости при компрометации блокнотов для шифрования, они имеют принципиальные различия.

В криптографической системе Вернама компрометация исходящего или входящего шифрблокнота противником (субъектом, чей доступ к открытому тексту и ключам является несанкционированным) дает ему возможность полного доступа к открытому тексту. То есть полное отсутствие стойкости после компрометации исходящего или входящего шифрблокнота.

В случае с криптографической системой **КРКБЧ** ситуация принципиально иная по сравнению с криптографической системой Вернама. Именно наличие сеансового ключа придает криптографической системе **КРКБЧ** новое качество стойкости при компрометации шифровальных блокнотов, отсутствующее у криптографической системы Вернама. Конечно при этом (то есть при компрометации) стойкость криптографической системы **КРКБЧ** понижается. Она перестает удовлетворять условиям теоретически стойкого (совершенного) шифра. Однако ее идеальная стойкость сохраняется. Для доказательства последнего утверждения напомним, следуя [78], [85], [86], [87], [88], [89], [74], необходимые определения из криптографии.

Пусть X, K, Y – конечные множества, называемые множеством открытых текстов, множеством ключей и множеством шифрованных текстов (криптограмм) соответственно; $|X| > 1, |K| > 1$;

$E_k: X \rightarrow Y$ – правило шифрования на ключе $k \in K, E_k(X) = \{ E_k(x) : x \in X \}$,
 $E = \{ E_k : k \in K \}$;

$D_k: E_k(X) \rightarrow X$ – правило расшифрования на ключе $k \in K, D = \{ D_k : k \in K \}$.

Криптографической системой или шифром называется совокупность

$$\Sigma_A = (X, K, Y, E, D),$$

введенных выше множеств, которые удовлетворяют следующим условиям:

1) для любых $x \in X$ и $k \in K$ выполняется равенство

$$D_k(E_k(x)) = x;$$

2) $Y = \bigcup_{k \in K} E_k(X)$.

Часто каждое $k \in K$ представляется в виде $k = (k_z, k_p)$, где k_z – ключ зашифрования, k_p – ключ расшифрования. Тогда E_k понимается как отображение E_{k_z} , а D_k – как отображение D_{k_p} . В этом случае, если для любых $k = (k_z, k_p) \in K$ выполняется равенство $k_z = k_p$ то криптографическая система Σ_A называется **симметричной** криптографической системой; если же для любых $k = (k_z, k_p) \in K$ выполняется неравенство $k_z \neq k_p$ то криптографическая система Σ_A называется **асимметричной** криптографической системой. Далее будем рассматривать только симметричные криптографические системы.

Неформально, криптографическая система или шифр – это совокупность множеств возможных открытых текстов (то, что зашифровывается), возможных ключей (то есть сменных элементов, с помощью чего осуществляется процедура зашифрования), возможных шифрованных текстов (то, что является результатом зашифрования), правил зашифрования и правил расшифрования.

По сути, данное определение вводит математическую модель, отражающую основные свойства реальных шифров. В силу этого, как правило, реальный шифр и его математическую модель принято отождествлять. При этом по отношению к совокупности $\Sigma_A = (X, K, Y, E, D)$ используют также понятие алгебраическая модель шифра.

Вероятностной моделью шифра называется совокупность

$$\Sigma_B = (X, K, Y, E, D, P(X), P(K)),$$

где X, K, Y, E, D – множества, введенные выше, а $P(X) = \{p_x(x): x \in X\}$ и $P(K) = \{p_k(k): k \in K\}$ – вероятностные распределения на множествах X и K соответственно, называемые априорными распределениями вероятностей на множестве открытых текстов X и множестве ключей K . При этом предполагается, что распределения $P(X)$ и $P(K)$ независимы и для любых $x \in X$ и $k \in K$ для априорных вероятностей $p_x(x)$, $p_k(k)$ выполняется неравенства $p_x(x) > 0$, $p_k(k) > 0$.

На основе заданных априорных распределений вероятностей $P(X)$, $P(K)$ и условия их независимости однозначно вычисляются распределения на

множестве шифрованных текстов Y , а также соответствующие условные распределения:

$$P_Y(y) = \sum_{\{(x,k) \in X \times K: E_k(x)=y\}} P_X(x) \cdot P_K(k),$$

$$P_{Y/X}(y/x) = \sum_{\{k \in K: E_k(x)=y\}} P_K(k),$$

$$P_{Y/K}(y/k) = \sum_{\{x \in X: E_k(x)=y\}} P_X(x),$$

$$P_{X/Y}(x/y) = P_{Y/X}(y/x) \frac{P_X(x)}{P_Y(y)},$$

$$P_{K/Y}(k/y) = P_{Y/K}(y/k) \frac{P_K(k)}{P_Y(y)}.$$

Для любых $x \in X$ и $y \in Y$ условная вероятность $p_{X/Y}(x/y)$ называется апостериорной вероятностью открытого текста x при условии заданного шифрованного текста y .

По отношению к Σ_B также в зависимости от контекста часто используются понятия криптографическая система или шифр.

Криптографическая система

$$\Sigma_B = (X, K, Y, E, D, P(X), P(K))$$

называется теоретически стойкой (совершенной или совершенно стойкой) криптографической системой, если при любых $x \in X$ и $y \in Y$ выполняется равенство

$$p_{X/Y}(x/y) = p_X(x).$$

Другими словами, в совершенной (теоретически стойкой) криптографической системе апостериорные вероятности открытых текстов совпадают с их априорными вероятностями. Таким образом, **теоретическая стойкость** криптографической системы означает статистическую независимость открытых и шифрованных текстов. Иначе говоря, при использовании теоретически стойкой криптографической системы распределение вероятностей на множестве открытых текстов X после перехвата криптограммы $y \in Y$ (апостериорное распределение вероятностей) не отличается от распределения вероятностей $P(X)$ до получения перехваченной криптограммы $y \in Y$ (от априорного распределения вероятностей).

Криптографическая система считается идеально стойкой, согласно работам [87], [88], [89], [74], если невозможно однозначно определить открытый текст при наличии известного шифрованного текста произвольной

длины. Любая теоретически стойкая криптографическая система служит примером идеально стойкой системы. Однако следует отметить, что обратное утверждение не является верным: не каждая идеально стойкая криптографическая система обязательно является теоретически стойкой. Процесс получения криптоаналитиком (противником) открытого текста из зашифрованного текста, при условии, что ключ расшифрования криптоаналитику неизвестен, называется **дешифрованием**.

Вернемся к доказательству утверждения о том, что криптографическая система **КРКБЧ** остается идеально стойкой даже после компрометации ее исходящего или входящего шифрблокнота. Как и в разделе 3.3, Алиса выполняет шифрование сообщения и передает полученную криптограмму Бобу через открытые (общедоступные) каналы связи. Боб, в свою очередь, принимает криптограмму и осуществляет ее расшифрование. В дополнение к этим участникам представим Еву, которая осуществляет действия по компрометации шифрблокнотов и пытается дешифровать перехваченную в канале связи криптограмму.

Чтобы уточнить, предположим, что действия Евы по компрометации шифрблокнотов заключаются в измерениях в вычислительном базисе $\{0, 1\}$ для каждого кубита из массива, составляющего исходящий шифрблокнот Алисы или входящий шифрблокнот Боба.

Поскольку в криптографической системе **КРКБЧ** все кубиты, составляющие массивы шифрблокнотов, после их использования по назначению переводятся в состояние 0, содержательными считаются только те действия Евы по компрометации, которые осуществлены до использования шифрблокнотов по назначению. В данном контексте не имеет значения, был ли подвергнут компрометации исходящий шифрблокнот Алисы или входящий блокнот Боба. Оба случая предоставляют Еве одинаковую полную информацию о состояниях кубитов из базиса $\{0, 1\}$ в шифровальных блокнотах Алисы и Боба после действий Евы по компрометации. Поэтому для определенности предположим, что Ева, перехватив криптограмму, отправленную Алисой Бобу, пытается дешифровать ее, используя информацию, полученную при компрометации шифрблокнота Алисы.

На основе этой информации Ева может однозначно разделить двоичные символы шифрованного текста (криптограммы) на два множества, обозначенные как M_0 и M_1 :

1. Множество M_0 включает в себя все двоичные символы шифрованного текста, полученные с использованием гаммы, сгенерированной путем измерения кубита Алисы, находящегося в состоянии $|0\rangle$ (после проведения Евой действий по компрометации).

2. Множество M_1 включает все двоичные символы зашифрованного текста, полученные с использованием гаммы, сгенерированной путем измерения кубита Алисы, находящегося в состоянии $|1\rangle$ (после проведения Евой действий по компрометации).

Рассмотрим множество M_0 . Зададимся вопросом, что Еве может быть известно о вероятностных свойствах гаммы, использованной Алисой при формировании множества M_0 ? После перехвата криптограммы Еве становится доступным сеансовый ключ $v = (v_1, v_2, v_3)$ – единичный вектор (то есть вектор v является нормированным вектором [] в трехмерном пространстве над полем действительных чисел R . Гамму, использованную для формирования элементов множества M_0 Алиса получила путем измерения наблюдаемой $v * \sigma$ над кубитом, находящимся в состоянии $|0\rangle$, где

$$v * \sigma = v_1 \sigma_1 + v_2 \sigma_2 + v_3 \sigma_3$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ – вентили Паули;

Тогда, можно сделать вывод о том, что Еве известно распределение знаков гаммы, использованной Алисой при формировании множества M_0 . Точнее, Еве известно, что гамма сгенерирована по схеме простого источника без памяти с вероятностями нуля и единицы

$$p_0 = P(0) = \frac{1+v_3}{2}, \tag{3.4.1}$$

$$q_0 = 1-p_0 = P(1) = \frac{1-v_3}{2}. \tag{3.4.2}$$

Так же, изучая множество M_1 и задаваясь вопросом, что Еве может быть известно о вероятностных свойствах гаммы, использованной Алисой при формировании M_1 , мы можем заключить, что Еве известно распределение знаков этой гаммы. Другими словами, Еве известно, что гамма была сгенерирована с использованием простого источника без памяти, где вероятности принимают значения нуля и единицы.

$$p_1 = P(0) = \frac{1-v_3}{2}, \tag{3.4.3}$$

и

$$q_1 = 1-p_1 = P(1) = \frac{1+v_3}{2}. \tag{3.4.4}$$

Выше указанные источники имеют одну и ту же энтропию

$$H(v_3) = - \left(\frac{1+v_3}{2} \log_2 \frac{1+v_3}{2} + \frac{1-v_3}{2} \log_2 \frac{1-v_3}{2} \right).$$

Далее обратимся к асимптотическим методам теории информации [74], точнее к некоторой качественной интерпретации теоремы Шеннона о кодировании при отсутствии шума [40], [85], [58], [9], [10], [70]. В соответствии с с потребностями решаемых задач в данной работе, займемся рассмотрением только случая двоичного источника сообщений, который генерирует 0 и 1 потактно по схеме независимых испытаний, соответственно, с вероятностями p и q , где $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p+q=1$.

Теорема Шеннона о кодировании при отсутствии шума отвечает на следующий вопрос: какие минимальные ресурсы необходимы для того, чтобы сохранять информацию, получаемую из источника, так, чтобы впоследствии можно было ее восстановить?

Оказывается, что для хранения двоичной вектор-строки длины λ требуется (в среднем) $\lambda H(X)$ битов, где X – случайная величина, принимающая значения 0 и 1 с вероятностями p и q соответственно; $H(X)$ – энтропия случайной величины X (называемая также энтропией источника), $H(X) = - (p \log_2 p + q \log_2 q)$. Этот результат известен как теорема Шеннона о кодировании при отсутствии шума. В связи с задачами нашей работы полезно понять основную идею Шеннона, на которой базируется эта теорема. Она заключается в следующем.

При достаточно больших значениях натурального числа λ всех сообщения, т. е. двоичные векторы-строки длины λ , генерируемые источником, можно разбить на два класса: первый класс $K_{1\lambda}$ – это класс типичных векторов-строк, содержащих примерно λp нулей и примерно λq единиц; второй класс $K_{2\lambda}$ – это класс атипичных векторов-строк, то есть тех векторов-строк, которые не попали в класс $K_{1\lambda}$. Вероятность того, что сгенерированное источником сообщение длины λ атипично, т.е. принадлежит классу $K_{2\lambda}$, асимптотически (т.е. в пределе при $\lambda \rightarrow \infty$) мала. Таким образом, атипичные векторы-строки генерируются источником редко, в отличие от типичных, так как при больших значениях λ с большой вероятностью доля символов 0 на выходе источника будет равна p , а доля символов 1 будет равна q , что согласуется с определением типичных векторов-строк. Вероятность генерации источником любой одной типичной вектор-строки примерно равна $p^{\lambda p} * q^{q\lambda}$. Значение логарифма по основанию 2 от этой величины равно $(-\lambda H(X))$. Следовательно, вероятность генерации источником любой одной типичной вектор-строки примерно равна $(-\lambda H(X))$.

Следовательно, вероятность генерации источником любой одной типичной вектор-строки примерно равна $2^{-\lambda H(X)}$. Поскольку полная вероятность всех типичных векторов-строк длины λ не может быть больше единицы, то количество типичных двоичных векторов-строк не может быть больше $2^{\lambda H(X)}$. Идея Шеннона заключается в том, что кодированию с целью сжатия должны подвергаться только сообщения из класса $K_{1\lambda}$. Отсюда следует довольно простая схема сжатия данных на выходе источника сообщений. Если источником сгенерировано сообщение, относящееся к классу $K_{2\lambda}$, то оно считается ошибкой и игнорируется. При больших значениях числа λ это случается редко, как указано выше. Если же сгенерировано сообщение из класса $K_{1\lambda}$, то оно сжимается в соответствии с предварительно выбранной схемой кодирования путем его замены на двоичную вектор-строку из $\lambda H(X)$ битов. Поскольку существует не более $2^{\lambda H(X)}$ типичных сообщений длины λ , то для их кодирования (с возможностью последующего однозначного декодирования) двоичных векторов-строк длины $\lambda H(X)$ достаточно; более того, установлено, что число $\lambda H(X)$ невозможно уменьшить, то есть, всех двоичных векторов-строк фиксированной длины, меньшей, чем $\lambda H(X)$ не хватает для кодирования всех типичных сообщений длины λ . При больших значениях λ данная схема сжатия работает корректно (то есть, без ошибок) с вероятностью, приближающейся к единице [40], [58], [10], [70], [74].

Таким образом, чтобы передать, по существу, всю информацию, переносимую вектор-строкой из λ битов, достаточно выбрать двоичный блоковый код B , присваивающий кодовое слово длины $\lambda H(X)$ битов каждой типичной вектор-строке из λ битов. Этот блоковый равномерный код B имеет $2^{\lambda H(X)}$ слов одинаковой длины $\lambda H(X)$ битов, появляющихся с одинаковой вероятностью $2^{-\lambda H(X)}$ и называется оптимальным блоковым равномерным кодом [40], [58], [10], [70], [74]. Поскольку $0 \leq H(X) \leq 1$ при $0 \leq p \leq 1$ и $H(X) = 1$ только при $p = 0,5$, то оптимальный блоковый код B сжимает сообщение при любом $p \neq 0,5$. В силу того, что вероятность каждого слова в коде B равна $2^{-\lambda H(X)}$, можно полагать, что каждое кодовое слово генерируется в течение $\lambda H(X)$ тактов источником сообщений, который генерирует 0 и 1 потактно по схеме независимых испытаний с одной и той же вероятностью 0,5 [].

Отсюда, возвращаясь к нашей задаче, можно указать, что число возможных вариантов гаммы, использованной для формирования элементов множеств M_0 и M_1 равно $2^{n_0 H(v^3)}$ и $2^{n_1 H(v^3)}$ соответственно, где n_0 и n_1 – достаточно большие числа, равные мощностям множеств M_0 и M_1 , число $n_0 + n_1$ равно длине n криптограммы. При этом каждый вариант гаммы для M_0 имеет одну и ту же вероятность $2^{-n_0 H(v^3)}$.

Аналогично, каждый вариант гаммы для M_1 имеет одну и ту же вероятность $2^{-nH(v^3)}$.

Отсюда следует, что потенциальное число различных возможных вариантов гаммы Алисы для зашифрования всей криптограммы равно $2^{nH(v^3)}$ при достаточно большом значении n , где, напомним, n - длина криптограммы. При этом каждый вариант гаммы имеет одну и ту же вероятность $2^{-nH(v^3)}$. Поэтому для Евы открытый текст доступен в количестве вариантов, равном $2^{nH(v^3)}$ и отсутствует критерий выбора среди них истинного открытого текста.

Таким образом, криптографическая система КРКБЧ является идеально стойкой криптографической системой, так как при ее применении невозможно определить однозначно открытый текст при известном зашифрованном тексте сколь угодно большой длины. И это обусловлено наличием сеансового ключа, введение и применение которого возможно в связи с уникальными свойствами квантового состояния спиновый синглет, на основе которого построена криптографическая система КРКБЧ.

Из описания криптографической системы КРКБЧ, представленного в параграфе 3.3, следует, что носители-кубиты для формирования ключевой информации после их использования **не уничтожаются**, а в обязательном порядке **устанавливаются в состоянии $|0\rangle$** . Возникает вопрос – существует ли принципиальная возможность их восстановления в состоянии, пригодном для повторного использования?

Ответ положительный. Восстановление пар носителей-кубитов для формирования ключевой информации в состоянии спиновый синглет можно осуществить дистанционно с использованием внешнего источника пар запутанных фотонов (например, бифотонов []) в состоянии спиновый синглет (например, с использованием спутников, подобных тем, что построены в китайско-европейском проекте 2013-2017 гг.) с помощью процедуры, близкой к процедуре «свопинг» - перенос перепутывания [3].

§ 3.5. Принципиальная схема системы квантового распределения ключей на боковых частотах модулированного излучения КРКБЧ.

В современных линиях связи проблема защиты передаваемых данных является весьма актуальной в работе один было показано что коммутационные методы [12] опираются на квантовые свойства света при использовании одиночных технология передача позволяют передавать по незащищенному каналу на связи последовательность случайных символов таким образом что вторжение злоумышленников канал связи неизбежно обнаруживается легитимными пользователями Алиса и Боб А тем самым квантовая механика позволяет реализовать надёжное распределение абсолютно стойкого ключа [12] сам процесс передачи принято называть квантовым распределением ключа КРК существующих квантово распределения ключа наиболее распространён метод кодирования состояния одиночных фотонов с помощью модуляции оптической фазы. [92] [93]

Рис. 10 Схема квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения.

При практической реализации волоконно-оптических фазовых систем КРК возникает две проблемы проблема синхронизации фазы оптического излучения и проблема двух лучей преломления в оптических элементах системы связано с тем что оптические фазы сигналов вводимые Алисы и Бобом должны быть согласованы с высокой точностью вторая заключается в том что используемые электрооптические фазовые модуляторы чувствительны к поля вместе с тем стандартная оптическое волокно обладает двум лучей преломлением которое носит Случайный характер и в том числе зависит случайным образом от времени в обоих случаях результатом становится искажение сигнала что не допустимо по нескольким причинам в частности потому что протоколы квантовой криптографии используют уровень сигнала и частоту ошибок в качестве критерия наличия перехвата одним из возможных решений проблем является использование Plug and Play [94], [12] система квантового распределения ключа. Однако конструкционные особенности такой системы накладывают ограничения на скорость генерации криптографического ключа Что является существенным недостатком.

Разработанная система квантового распределения криптографического ключа на поднесущих частотах модулированного сигнала излучения КРКБЧ решает проблема двулучепреломления и синхронизации фазы предотвращая искажение сигнала а также не имеет ограничений на скорость генерации криптографического ключа присущих интерферометрическим Plug and Play системам на рисунке один приведена схема установки используемой в работе. Лазер генерирует непрерывный сигнал на длине волны 1.550 нанометров. Излучение подвергается фазовой модуляции. Генератор модулирующего сигнала 2,5 ГГц подключён к фазовому модулятору через устройство сдвига фазы.

В результате фазовой модуляции в спектре сигнала появляются две боковые частоты отстоящие от основной частоты оптического сигнала на величину частоты модулирующего радиочастотного сигнала генерация ключа в соответствии с протоколом B92 [13] каждый бит кодируется путём внесения в модулирующий сигнал некоторого фазового сдвига Φ_A фазовый сдвиг регулируется устройством сдвига фазы и принимает два возможных значения 0 и π . К устройству сдвига фазы подключён генератор случайных чисел на которые подаётся управляющий сигнал от генератора тактовой частоты управляемого компьютером.

Мощность сигнала на боковых частотах регулируется изменением амплитуды моделирующего сигнала. Далее модулированный сигнал ослабляется с помощью аттенюатора, управляемого компьютером. Величина затухания, вносимого аттенюатором, вычисляется из условия что мощность сигнала на боковых частотах должна соответствовать уровню 0.2 фотонов в каждом тактовом интервале. Таким образом излучение на поднесущих частотах является квантовым сигналом (используется так называемые «когерентные состояния», а излучение на центральной частоте представляет собой опорный сигнал. Модулированный сигнал направляется в канал оптической связи.

На приёмном устройстве у Боба сигнал следует к первому порту оптического циркуляра. Из первого порта циркуляра сигнал направляется во второй порт и поступает на фазовые модуляторы Боба и фарадеевское зеркало. Отразившись от фарадеевского зеркала сигнал следует в обратном направлении. На этом этапе сигнал пришедший от Алисы подвергается повторной модуляции. Чтобы модуляции излучения не зависела от его поляризации эффективность модуляции не должна зависеть от направления распространения излучения. Для получения такой независимости модуляторы Боба устанавливаются последовательно таким образом, что направление распространения бегущих электрических волн в этих модуляторах противоположны.

После отражения от фарадеевского зеркала в вертикальная и горизонтальная компоненты поляризации меняются местами, а излучение отражённое от фарадеевского зеркала, проходит через модуляторы Боба в обратном направлении. Таким образом, все изменения состояния поляризации излучения на его пути от Алисы к Бобу при двойном прохождении излучения через модуляторы Боба компенсируется. Кроме того, благодаря встречному расположению модуляторов Боба при двойном прохождении сигнала через них поляризационная чувствительность модуляции также компенсируется.

Боб на приёмном устройстве использует свой генератор радиочастотного сигнала независимо от Алисы он также вносит фазовый сдвиг Φ_B , в модулирующий сигнал используя своё устройство фазового сдвига. К устройству фазового сдвига подключён к генератор случайных чисел, который управляет сигналом от генератора тактовой частоты.

Мощность излучения на поднесущих частотах зависит от значения фазового сдвига внесённых Алисой (Φ_A) и Бобом (Φ_B). В случае, когда модулирующий радиочастотные сигналы Алисы и Боба синфазны, то есть разность фаз двух модулирующих радиочастотных сигналов равна нулю ($\Phi_A - \Phi_B = 0$), на поднесущих частотах наблюдается конструктивная интерференция, и мощность оптического сигнала отлична от нуля. В случае когда

модулирующие радио сигналы Алиса и Боба находятся в противофазе то есть разность фаз модулирующих сигналов равна $(\Phi_A - \Phi_B = 0) = \pi$ наблюдается деструктивная интерференция и мощность сигнала на поднесущих частотах равняется нулю.

Далее сигнал вновь попадает на циркулятор и из второго порта направляется в третий на выходе которого установлен спектральный фильтр Фабри Перо. Излучение на основной частоте и под несущих частотах детектируется отдельно. Сигнал на основной частоте проходит сквозь фильтр Фабри Перо и попадает на фотодетектор. Сигнал на поднесущих частотах отражается от фильтра Фабри Перо и следует обратно в циркулятор, где направляется из третьего в четвёртый порт и затем регистрируется детектором одиночных фотонов. Синхронизация «ворот» детектора одиночных фотонов с тактовой частотой квантового сигнала осуществляется управляющим сигналом от генератора тактовой частоты.

Анализируя результаты измерений Алисы и Боба получают «сырой ключ». После расчёта коэффициента ошибок в сыром ключе Алиса и Боб делают вывод о присутствии подслушивающего злоумышленника. В случае отсутствия злоумышленника проводится коррекция ошибок в результате которой Алисой Боб получают секретный криптографический ключ.

Рис.10 Спектр оптического сигнала при конструктивной (слева) и деструктивной (справа) интерференции боковых частот.

Рис. 11 Осциллограмма сигналов, передаваемых на центральных частотах (Т) и боковых частотах (R) при периодическом и скачкообразном изменении разности фаз модулирующих сигналов (кривая S) на величину π .

Явление конструктивной и деструктивной интерференции были прежде всего продемонстрированы в экспериментах со сканированием частоты лазера при одновременной записи на осциллографе спектров излучения, прошедших через спектральный фильтр. Соответствующий осциллограммы приведены на рисунке 11.

На лабораторном макете системы КРКПЧ была проведена имитация процесса генерации криптографического ключа. Частота лазера настраивалась точно на центр полосы пропускания спектрального фильтра. С помощью электроники и управления модуляторами разность фаз моделирующих сигналов Алисы и Боба переключалась между значениями 0 и π с частотой 1 кГц. Полученные осциллограммы представлены на рисунке 12. Зависимость разности фаз $\Phi_A - \Phi_B$ от времени имела вид меандра (кривая S). При этом зависимость мощности сигнала на боковых частотах также имела вид меандра с той же частотой (кривая R), имитирующая генерацию криптографического ключа. При переключении разностей фазы 0 и π интенсивность излучения боковых частот изменяется от нуля до максимального значения.

Рис.12 Сравнение интерференционных картин при осцилляции разности фаз поднесущих частот в схеме с зеркалом Фарадея (слева) и с обычным зеркалом (справа). Исходное состояние.

В ходе эксперимента при интерференции боковых частот контраст интерференционной картины достигал значения $K = 10$ что соответствует видимости $V = 82\%$. Результаты опытов свидетельствуют о корректной работе квантово-распределения криптографического ключа в режиме высокоинтенсивного излучения. Понижение мощности сигнала на основной частоте, повышения качества зеркал спектрального фильтра Фабри Перо, а также использование антиотражающих покрытий для линз коллиматоров и поверхности фотодиода позволяют значительно уменьшить коэффициент шумов сигнале на боковых частотах и осуществить функционирование системы КРКПЧ в режиме одиночных фотонов.

Рис. 13 Сравнение интерференционных картин при осцилляции разности фаз поднесущих частот в схеме с зеркалом Фарадея (слева) и с обычным зеркалом (справа). После преобразования поляризации.

Компенсация поляризационной зависимости электрооптических модуляторов подтверждаются следующим опытом. В оптическом волокне на участке между Алисой и Бобом состояние поляризации передаваемого сигнала произвольно изменялось. Для этого применялся волоконный контроллер поляризации. В исходном случае подобные манипуляции не должны вызвать какие-либо изменения интерференционной картины. Если же в схеме лабораторного образца фарадеевское зеркало заменить обычным зеркалом, то интерференционная картина должна заметно исказиться. На рисунке 12,13 приведены результаты этого опыта.

Очевидно, что интерференционная картина в случае с обычным зеркалом сильно искажаются по сравнению с зеркалом Фарадея. Эксперимент подтвердил, что в случае зеркала Фарадея интерференционная картина остаётся стабильной и никакие внешние воздействия, влияющие на состояние

поляризации распространяющего сигнала, не повлияют на конечный результат интерференции.

Таким образом предлагаемые схеме происходит автоматическая динамическая компенсация двулучепреломления волоконно-оптической линии связи и компенсация поляризационной зависимости электрооптических модуляторов, что было подтверждено экспериментально. Это делает данный класс более предпочтительным для практического применения в волоконно-оптических линиях связи.

Технология частотного кодирования позволяет определить основное состояние фотонов через значение амплитуд его несущей частоты, модулированной по фазе или амплитуде радиочастотным сигналом, и полученных боковых составляющих [95]. За последние двадцать лет данная технология была существенно **модифицирована и улучшена**. Первоначально она использовалась для реализации КРК по модифицированному криптографическому протоколу В92. В этом случае уровень конструктивной или деструктивной интерференции обеих боковых составляющих, полученных с помощью фазовой модуляции (ФМ), определялся как функция типа косинус-квадрат от разности фаз между радиосигналами Алисы (легальный абонент – передатчик) и Боба (легальный абонент – приемник). При более детальном учете характеристик и применении амплитудной модуляции (АМ) вместо ФМ технология частотного кодирования была использована для реализации КРК по базовому криптографическому протоколу ВВ84. При этом в последних работах применяется расширенное понимание принципа частотного кодирования, при котором каждому состоянию фотона ставится в соответствие не фаза модулирующего сигнала на некоторой частоте, а одна или несколько частот боковых составляющих либо сама оптическая несущая фотона.

Универсальная установка и ее структура.

Алисы установлена передающая часть однопортового модуляционного радиофотонного звена последовательного типа, состоящая из малоомощного импульсного лазера (далее МИЛ) - имитатора генератора одиночных фотонов, излучающего на несущей частоте ω_0 ; амплитудного модулятора Маха – Цендера (далее АММЦ) и фазового модулятора Маха – Цендера (далее ФММЦ) [96], [97]. На входе и выходе АММЦ установлены контроллеры поляризации (далее КП) скрещенного типа, позволяющие реализовать амплитудную модуляцию несущей при выборе различных рабочих точек на его модуляционной характеристике, а также управлять коэффициентом пропускания модулятора при отсутствии необходимости в модуляции.

Амплитудная и фазовая модуляции могут осуществляться с генератора радиочастотных колебаний (далее ГРЧ1) (А или Ф) с угловой частотой $\Omega \ll \omega_0$ и выбираемой фазой Φ_1 из пары сопряженных базисов $0; \pi$ или $\pi/2; 3\pi/2$. Для выбора рабочей точки модуляционной характеристики АММЦ служит источник постоянного смещения U_i , обеспечивающий работу модулятора в нулевой, четвертьволновой и полуволновой рабочих точках подачи на его вход соответствующего напряжения $0, U\pi/2$ или $U\pi$, где $U\pi$ – полуволновое напряжение. Коэффициент модуляции как АММЦ, так и ФММЦ выбирается таким, чтобы обеспечить их работу на линейном участке. При этом излучение на выходе однопортового модуляционного звена будет ограничено составляющими ω_0 и $\omega_0 \pm 2\Omega$, которые дополнительно выделяются фильтром на ВБР1. Установка такого звена обеспечивает возможность работы в режимах с амплитудной, фазовой, амплитудно-фазовой модуляциями и без модуляции.

Рис. 14 Структурная схема АМФМ-ФМAM системы КРК с частотным кодированием

На стороне Боба установлена приемная часть однопортового модуляционного радиофотонного звена последовательного типа, состоящая из ФММЦ, АММЦ, блока фильтров (далее ФВБР) и однофотонных фотоприемников (далее ОФП) для регистрации излучений на частотах ω_0 и $\omega_0 \pm \Omega$ и $\omega_0 \pm 2\Omega$. Для передачи информации о модулирующем сигнале на частоте Ω от Алисы к Бобу служит специальный канал синхронизации, позволяющий использовать у Боба радиочастотный модулирующий сигнал той же частоты, что и у Алисы, с местного ГРЧ. Управление АММЦ и ФММЦ у Боба осуществляется аналогично вариантам, рассмотренным для модуляторов Алисы.

Известные схемы электрооптической модуляции и ремодуляции описываются симметричными парами ФМ-ФМ, АМ-АМ и АМ-ФМ (ФМ-АМ), где первая составляющая определяет тип модуляции и модулятора на стороне Алисы, а вторая – на стороне Боба [97]. Известна схема с реализацией модуляции и ремодуляции на основе акустооптических технологий с пространственным разносом несущей и боковых составляющих. При этом отмечается, что наименьшее значение QBER достигается в схемах с пассивным определением одного или двух основных состояний фотона, т.е. без использования процессов ремодуляции, а формирование системы фильтров осуществляется с использованием волоконных брэгговских решеток (ВБР) или упорядоченных волноводных решеток (УВР), настроенных на несущую и боковые составляющие несущей фотона.

В основе работы АМФМ-ФММ системы КРК с частотным кодированием лежит модуляционное преобразование несущей фотона на основе метода Ильина – Морозова и его одно- и двухмодуляторная реализация [98], [99]. Для моделирования схемы и проведения проектных оценок были использованы принципы построения однопортового модуляционного радиофотонного звена последовательного типа и фотонного моделирования электрооптической модуляции. Использование метода Ильина – Морозова для перехода $P(\omega_0 \rightarrow \omega_0 \pm n\Omega)$, где n – номер гармоники, позволит получить:

- высокую эффективность перехода оптической несущей **в боковые составляющие** (до 0,6 – 0,8 по амплитуде для каждой из них);

- высокий уровень спектральной чистоты выходного излучения фотона на выходе АФМК модуля при оптимальных параметрах преобразования (при отклонении параметров от оптимальных до 10 %, коэффициент нелинейных искажений составит 0,01);

- возможность работы как **с целыми компонентами боковых частот** ($n > 1$), так и дробными ($n/2$, при $n > 1$), что позволит **повысить уровень криптографической защиты** системы связи; случае обнаружения Евой канала синхронизации и получения ею доступа к данным, принятым Бобом;

- возможность формирования асимметричной системы с полностью пассивной фильтрацией данных, переданных Алисой, на стороне Боба без ремодуляции.

Перспективное решение системы АМФМ на основе гребенки поднесущих и исключения ремодуляции – КРКБЧ.

Для повышения скорости передачи ключа используется схема на основе множества под несущих. (Рис 15)

Рис. 15 Структурная схема многоканальной системы КРКБЧ.

При многоканальной схеме [100] общая скорость передачи секретного ключа может быть выражена как сумма скорости каждого подканала:

$$V_{\text{общ}} = \sum_k V_k,$$

где k – количество квантовых подканалов.

Алиса генерирует оптические частотные гребенки с центральной частотой f_0 и частотой повторения f_s в качестве многоволнового источника, который может быть выражен как:

$$\hat{s}(t) = \sum_{n=n_{\min}}^{n_{\max}} \hat{a}_n \exp\{j[-\varphi(t) + 2\pi f_n t]\},$$

где \hat{a}_n – безразмерный комплексный оператор амплитуды, соответствующий режиму, представленному в n -х гребенчатых линиях с частотой $f_n = f_0 + nf_s$; случайная функция $\varphi(t)$ – фазовый шум в гребенке; n_{\max} и n_{\min} – две крайние внешние линии оптической частотной гребенки.

Оптические частотные гребенки сначала проходят через демультиплексор для формирования N подканалов, где количество подканалов равно количеству гребенчатых линий. Подканал k , который изменяется от $n_{\min} + 1$ до $n_{\max} - 1$, независимо модулируется по амплитуде с помощью V_k и последующей фазовой коммутацией с помощью Φ_k . После этого все подканалы объединяются частотным мультиплексором и передаются Бобу.

Данный метод увеличивает безопасность передачи за счет исключения несущей из структуры сигнала, передаваемого по квантовому каналу

распределения ключей, и разбиение информации о ключе на множество каналов.

Таким образом, можно выделить два основных преимущества: первое – **увеличение скорости передачи ключа**, второе – для получения положительного результата Еве необходимо **получить информацию о передаваемом сигнале в каждом подканале одновременно**, поскольку квадратурные информации каждого подканала не зависят друг от друга.

Из приведенных результатов можно выделить основные преимущества разрабатываемой универсальной системы квантового распределения ключей на основе амплитудно-фазовых модуляционных преобразований: повышение скрытности канала КРК и скорости передачи ключа.

Прототип КБКБЧ. Система квантового распределения ключей на боковых частотах модулированного излучения КБКБЧ.

Рис. 16 Прототип КРКБЧ.

1. Лазер генерирует непрерывный сигнал, характеризуемый несущей частотой (длиной волны). [95], [96], [97]
2. В результате фазовой модуляции в спектре сгенерированного сигнала появляются две боковые частоты ($\omega - \Omega$; $\omega + \Omega$), характеризующиеся фазой модулирующего сигнала отправителя φ_a , которая выбирается случайным образом. Мощность сигнала на боковых.
3. Фаза модулирующего сигнала получателя φ_b подбирается случайным образом из того же набора состояний, что и φ_a , при этом если $\varphi_a = \varphi_b$, наблюдается конструктивная интерференция, и мощность сигнала $\neq 0$. При различных выборах базисов φ_a и φ_b результат измерения фиксируется, но не участвует в формировании ключа.
4. Спектральный фильтр отделяет центральную частоту от боковых частот. [95] 222
5. Сигнал на боковых частотах отправляется на детектор одиночных фотонов. Анализируя результаты измерений, в т. ч. кол-во ошибок,

пользователи делают вывод о наличии подслушивания в квантовом канале и формируют ключ, если оно отсутствовало.

Квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК). Схема интеграции квантового распределения ключей и СКЗИ.

Предложенный автором комплексный метод защиты информации направлен на объединение системы квантового распределения ключей (КРК) с классическими средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) в едином квантовом криптошлюзе (ККШ) и выработке дополнительного квантового сеансового ключа. [96], [97]

Рис 17. Схема работы квантового криптошлюза.

ККС ВРК включает в себя:

- ККШ- квантовый криптошлюз;
- КРК– система квантового распределения ключей; (модуль отправителя КРК-А; модуль получателя КРК-Б);
- ГСЧ – генератор случайных чисел;
- СКЗИ – средство криптозащиты информации;

Модули СКЗИ выполняют функции по шифрованию/дешифрованию входящего клиентского трафика с помощью ключей, полученных в результате выполнения квантово – криптографического протокола выработки и распределения ключей (ККП ВРК). [100]

1. Протокол физического уровня, обеспечивающий передачу и прием квантовых состояний между модулями КРК-А и КРК-Б по квантовому каналу.

2. Для кодирования/декодирования квантовых состояний используется генератор случайных чисел, встроенный в СКЗИ или вынесенный отдельным модулем
3. Однонаправленный сигнал синхронизации обеспечивает временное Согласование модулей КРК.
4. Квантово – криптографический протокол обработки, использующий обмен информацией по служебному каналу, в результате которого из битовой последовательности, полученной после выполнения протокола физического уровня, получается блок согласованной между модулями ключевой информации, поступающей в СКЗИ в качестве ключей шифрования клиентского трафика.

Выводы по главе 3

1. Квантовый ресурс, заключающийся «в невозможности клонирования неизвестных квантовых состояний и эквивалентной ей невозможности идеального различения неортогональных квантовых состояний» при своем использовании для построения квантовых криптографических систем, требует применения классических генераторов случайных числовых последовательностей. Поэтому генерируемая в этом случае гамма случайна в классическом смысле («кажущаяся» случайность, основанная на отсутствии полного знания об используемых объектах и процессах) и не является «истинно» случайной.
2. Квантовые криптографические системы, такие как BB84, B92, SARG04 и их различные модификации, которые используют ресурс невозможности клонирования неизвестных квантовых состояний и эквивалентную невозможность идеального различения неортогональных квантовых состояний, не достигают того же качества в создании ключевого материала, что и протокол E91. Это объясняется тем, что в протоколе E91 для генерации ключей также используется процедура случайной выборки с использованием классического генератора случайных чисел, но она базируется на "истинной" случайности, полученной через измерения в двухкубитной (точнее, двухфотонной) квантовой системе, находящейся в одном из несепарабельных состояний Белла.
3. Создана надежная квантовая криптографическая система КРКБЧ, использующая несепарабельное двухкубитное состояние, известное как спиновый синглет. Эта система обладает рядом уникальных характеристик, которые в принципе недостижимы для классических криптографических систем и даже для некоторых известных квантовых криптографических систем, включая E91. Среди указанных характеристик выделяются следующие преимущества:
 - В квантовой криптографической системе КРКБЧ создание ключевой последовательности (гаммы) осуществляется через основной случайный процесс, опирающийся на свойства квантового ресурса несепарабельности двухкубитного состояния, известного как спиновый синглет. Согласно высказыванию известного физика Николая Жизана, в этом случае достигается "истинная" случайность [43]. В отличие от этого, в криптографической системе "одноразовый шифрблокнот" используются методы формирования шифровальных блокнотов, основанные на классических подходах к исследованию случайных процессов. Это преимущество, в определенной степени, также присутствует в известной квантовой криптографической системе E91.

- В квантовой криптографической системе КРКБЧ внедрена дополнительная мера усиления стойкости, которая отсутствует во всех известных криптографических системах, включая квантовые. Эта мера представляет собой дополнительный сеансовый ключ в форме единичного вектора $v = (v_1, v_2, v_3)$ в трехмерном пространстве над полем действительных чисел R . Это усиление стойкости проявляется следующим образом: при компрометации ключевых блокнотов стойкость всех криптографических систем фактически обращается в ноль; в то время как в случае КРКБЧ ситуация более благоприятна, поскольку в определенном смысле сохраняется стойкость, а именно сохраняется свойство идеальной устойчивости.
 - Для квантовой криптографической системы КРКБЧ существует фундаментальная возможность повышения надежности зашифрованной связи с использованием операции свопинга (подкачки) для дистанционной регенерации использованных квантовых шифровальных блокнотов. Этот процесс позволяет восстановить носители-кубиты и тем самым усилить стойкость системы. Важно отметить, что такая возможность отсутствует для всех других известных криптографических систем.
4. Предложен инновационный метод в квантовой криптографической системе КРКБЧ, который увеличивает безопасность передачи за счет исключения несущей частоты из структуры сигнала, передаваемого по квантовому каналу распределения ключей, и разбиение информации о ключе на множество каналов. Таким образом, можно выделить два основных преимущества: первое – увеличение скорости передачи ключа, второе – для получения положительного результата Еве необходимо получить информацию о передаваемом сигнале в каждом подканале одновременно, поскольку квадратурные информации каждого подканала не зависят друг от друга.
 5. Разработаны методы и технические решения по интеграции квантовых каналов связи с информационными каналами (гибридные сети). Предложен комплексный метод защиты информации, направленный на объединение системы квантового распределения ключей (КРК) с классическими средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) в едином квантовом криптошлюзе (ККШ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная в ходе диссертационного исследования криптографическая система КРКБЧ является уникальной и не имеет аналогов. Она обладает теоретической устойчивостью и сохраняет свойство идеальной стойкости даже при компрометации своих квантовых шифровальных блокнотов. Программно-аппаратные комплексы шифрованной связи, построенные на основе данной криптографической системы, обеспечивают высокую степень надежности, которую нельзя достичь с использованием классических или других известных квантовых криптографических систем, отличных от КРКБЧ. Эта надежность в значительной степени обусловлена уникальной возможностью дистанционной регенерации использованных квантовых носителей ключевого материала криптографической системы КРКБЧ.

Также в ходе диссертационного исследования криптографической системы КРКБЧ предложен метод дополнительного усиления защиты информации передаваемого по квантовому каналу распределения ключей, и разбиение информации о ключе на множество каналов. Таким образом, можно выделить два основных преимущества: первое – значительное увеличение скорости передачи ключа, второе – создание дополнительной степени защиты информации путем разбиения несущего сигнала и создания «гребенки сигналов» на боковых частотах в каждом подканале одновременно, не зависят друг от друга.

Автором предложены принципиальные схемы создания гибридных сетей (мультиплексированных квантовых каналов связи с информационными каналами) путем интеграции системы квантового распределения ключей (КРК) с классическими средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) в едином квантовом криптошлюзе (ККШ).

Полученные в рамках данной диссертации результаты представляют собой научные новшества. Особенно выделяются следующие новые научные достижения:

1. Установление достаточных признаков несепарабельности многокубитных состояний с использованием аналитического инструментария булевых масок и нумераторов весов. Эти признаки позволяют определить, является ли многокубитное состояние сепарабельным или нет.
2. Разрешение задачи бинарной классификации квантовых состояний, то есть определение, принадлежит ли заданное многокубитное состояние классу сепарабельных или классу

несепарабельных состояний. Это достигается путем вычисления всех возможных редукций булевых функций, векторы значений которых представляют собой булевы маски квантовых состояний.

3. Выявление класса состояний многокубитных квантовых систем, которые, по своим свойствам, схожи с двухкубитным состоянием спинового синглета.
4. Разработка квантовой криптографической системы КРКБЧ в рамках диссертационных исследований, а также математическое обоснование ее теоретической устойчивости.
5. Выявление и математическое обоснование того, что квантовая криптографическая система КРКБЧ сохраняет свойство идеальной устойчивости даже при компрометации носителей ключевого материала, представляет собой уникальное свойство, которое в принципе недоступно для всех классических и известных квантовых криптографических систем, отличных от КРКБЧ.
6. Также обнаружение и математическое обоснование возможности дистанционной регенерации использованных квантовых носителей ключевого материала в системе КРКБЧ представляют собой особенность, которая в принципе недостижима для всех классических криптографических систем и известных квантовых криптографических систем, отличных от КРКБЧ.
7. В дополнение, разработанный алгоритм дистанционной регенерации использованных квантовых носителей ключевого материала в системе КРКБЧ представляет собой инновацию, которая дополнительно подчеркивает уникальность этой квантовой криптографической системы.
8. Предложен инновационный метод в квантовой криптографической системе КРКБЧ, направленный на повышение безопасности передачи ключей. Этот метод основан на исключении несущей частоты из структуры передаваемого сигнала по квантовому каналу распределения ключей и разделении информации о ключе на множество подканалов на боковых (поднесущих) частотах.
9. Предложена принципиальная схемы создания гибридных сетей (мультиплексированных квантовых каналов связи с информационными каналами) путем интеграции системы квантового распределения ключей (КРК) с классическими средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) в едином квантовом криптошлюзе (ККШ).

Для дальнейших исследований могут быть рассмотрены следующие направления:

- Исследование и расширение области применения квантовой криптографической системы КРКБЧ с целью обеспечения безопасности информации на воздушном транспорте, рассматриваемого автором **как объект двойного (военного-гражданского) назначения и элемент критической информационной инфраструктуры (КИИ)**, через дистанционное объединение шифровальных блокнотов и создание гибридных сетей (квантовых каналов связи с информационными каналами) в едином квантовом криптошлюзе (ККШ).

- Проведение экспериментальных исследований по разработке технологий для создания гибридных, (мультиплексированных квантовых и информационных сетей), включающих уже существующие объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на воздушном транспорте **военного-гражданского назначения.**

ВЫВОДЫ

Дальнейшее развитие систем квантового распределения ключа приведет к созданию сетей связи с более высоким уровнем защиты информации. Данные сети найдут применение как в гражданском секторе экономики, так и в тех организациях, деятельность которых связана с обеспечением государственной безопасности. Исходя из этого отечественные разработки в этой сфере позволят повысить уровень обороноспособности страны. Системы квантового распределения ключей – это сложные программно-аппаратные комплексы, в которые могут быть заложены недокументированные возможности, что недопустимо для систем оборонного назначения. Этим обусловлен интерес разработчиков к данной теме и актуальность работ по созданию собственных систем генерации и распределения квантового ключа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Холево А.С. Квантовые системы, каналы, информация. Электронное издание. М.: МЦНМО, 2014. 327 с. ISBN 978-5-4439-2092-4 с.1-13, с. 21-38, с. 57-63, с 185-190, с. 328/
2. Павлов М.Ю. Квантовая угроза информационной безопасности и защиты информации: опыт использования квантового компьютера IBM Q.
3. Килин С.Я. и др. Квантовая криптография: идеи и практика. –Минск: Белорус. наука, 2007. – 391 с.
4. Шнаер Б. Прикладная криптография. – М.: ТРИУМФ, 2003 г. – 816 с.
5. Павлов М.Ю. Теория и методология обеспечения информационной безопасности и защиты информации: квантовые алгоритмы и состояния Белла.
6. Dur W., Vidal G., Cirac J.I. Phys. Rev. A 62, 062314 (2000).
7. Wootters W.K., Zurek W.H. A single quantum cannot be cloned. Nature, 299: 802-803, 1982.
8. Павлов М.Ю. Модели и методы формирования комплексов средств противодействия угрозам хищения (разрушения, модификации) информации и нарушения информационной безопасности: теорема о запрете клонирования.
9. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. М.: Мир, 2006. – 824 с.
10. Прескилл Дж. Квантовая информация и квантовые вычисления. Том 1. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. – 464с.
11. Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Исполняющим обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.). Электронный ресурс. (<http://www.scrf.gov.ru/documents/6/93.html>).
12. C.H., Brassard G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, pages 175-179, IEEE, New York, 1984, Bangalore, India, December 1984.
13. Bennet C.H. Quantum cryptography using any two nonorthogonal states. Phys. Rev. Lett., 68(21): 3121 – 3124, 1992.
14. Scarani V., Achin A., Ribordy G., Gisin N. Quantum Cryptography Protocols RRobust against Photon Number Splitting Attacks for Weak Laser Pulse Implementations. Phys. Rev. Lett. 92(5) (2004)
15. Эндриус Г. Теория разбиений/ Пер. с англ. –М.: Наука, 1982. - 256 с.
16. Dieks D. Communication by EPR devices. . Phys. Lett. A, 92(6): 271-272, 1982.

17. Валиев К.А., Кокин А.А. Квантовые компьютеры: надежда и реальность. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; 2004. – 320 с.
18. Гринштейн Дж., Зайонц А. Квантовый вызов. Современные исследования оснований квантовой механики. – М.: ИД «Интеллект», 2008. – 400 с.
19. Жизан Н. Квантовая случайность. Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 202 с.
20. Матвеев А.Н. Атомная физика: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Мир и Образование», 2007. – 432 с.
21. Иванов М.Г. Как понимать квантовую механику. – М.- Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2012. – 516 с.
22. Фейнман Ричард Ф., Лейтон Роберт Б., Сэндс Мэтью Фейнмановские лекции по физике: Вып. 8, 9: Квантовая механика: учебное пособие. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. 528 с.
23. Aspect A., Grangier Ph. and Roger G. Phys. Rev. Lett. 49, 91 (1982)
24. Aspect A., Dalibard J. and Roger G. Phys. Rev. Lett. 49, 1804 (1982)
25. Bennet C.H., Brassard G., Cre'peau C., Jozsa R., Peres A., Wootters W.K. Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channel// Phys. Rev. Lett., 1993, v. 70, № 13, pp 1895-1899.
26. Bennet C.H., Divincenco, Smolin J.A., Wootters W.K. Phys. Rev. A 54, 3824 (1996)
27. Neumann P., Mizuochi N., Rempp F., Hemmer P., Watanabe H., Yamasaki S., Jacques V., Gaebel T., Jelezko F., Wrachtrup J. Multipartite entanglement among single spins in diamond, Science 320, 1326 (2008)
28. Nielsen M. Quantum Information Theory. Ph. D. thesis, University of New Mexico, 1998.
29. Schrodinger E. Naturwissenschaften 23 807, 823, 844 (1935)
30. Алиев Ф.К., Корольков А.В., Матвеев Е.А. Несепарабельные состояния многокубитных квантовых систем. Монография / Под ред. Ф.К. Алиева. – М.: Радиотехника. 2017. – 320 с.
31. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Клюев А.В. К вопросу о сепарабельности трехкубитных квантовых систем. Обзорение прикладной и промышленной математики, т.16, выпуск 4, - М.: Изд-во “ТВП”, 2009.
32. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Клюев А.В. О состояниях с максимальной мерой несепарабельности двухкубитных квантовых систем. Обзорение прикладной и промышленной математики, т.16, выпуск 4, - М.: Изд-во “ТВП”, 2009.
33. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Клюев А.В. К вопросу о сепарабельности состояний многокубитных квантовых систем. Обзорение прикладной и промышленной математики, т.17, выпуск 5 - М.: Изд-во “ТВП”, 2010.
34. Алиев Ф.К., Бородин А.М. О возможности применения квантового механизма телепортации для представления произвольной двоичной последовательности в виде суммы двух случайных равновероятных

- двоичных последовательностей. Обозрение прикладной и промышленной математики, т.17, выпуск 5 - М.: Изд-во "ТВП", 2010.
35. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Корольков А.В. О связи свойств несепарабельности состояния многокубитной квантовой системы и его булевой проекции. Материалы 11 научно-технической конференции. Секция №13. - М., 2011.
36. Алиев Ф.К., Бородин А.М. Достаточные условия несепарабельности состояний трехкубитной квантовой системы. Материалы 11 научно-технической конференции. Секция №13. - М., 2011.
37. Алиев Ф.К. О состояниях квантовой системы из двух частиц со спиновым числом $\frac{1}{2}$ и разными гироманнитными отношениями. Материалы 11 Научно-технической конференции по криптографии. Секция «Проблемы квантовой криптографии». М.: 2011.
38. Алиев Ф.К. О новом способе передачи информации. Материалы 11 научно-технической конференции. Секция №13. - М., 2011.
39. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Вассенков А.В., Матвеев Е.А. О несепарабельных состояниях многочастичных квантовых систем, - В сборнике научных трудов по итогам работы 6 – 7 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар: ФВАС (г. Краснодар), 2013. – Т.1. – С. 77 - 80.
40. Алиев Ф.К., Зайцева А.В., Костенюк И.В., Сенцов А.Г., Шеремет И.А. Оптимальный и субоптимальный энтропийные стеганографические алгоритмы защиты сообщений, сгенерированных двоичным источником без памяти // Известия Института инженерной физики, 2013. № 4(30). С. 2-9.
41. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Вассенков А.В., Матвеев Е.А., Царьков А.Н., Шеремет И.А. О способе дистанционного изменения меры несепарабельности квантовых систем и возможности его применения в области связи // Известия Института инженерной физики, 2014. № 3(33). С. 30-38.
42. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Вассенков А.В., Матвеев Е.А., Царьков А.Н., Шеремет И.А. АТФ-технология связи, основанная на использовании ресурса несепарабельных состояний квантовых систем // Научные технологии, 2015. № 1. С. 65-78.
43. Алиев Ф.К., Матвеев Е.А., Шеремет И.А. Критерий несепарабельности состояния трехкубитной квантовой системы. Материалы 12 научно-технической конференции по криптографии. Секция №12. - М., 2016.
44. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Матвеев Е.А., Шеремет И.А. Двухкубитные состояния А.В. Ключева, - В сборнике научных трудов по итогам работы 12 – 13 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2016. – Т.1. – С. 77
45. Алиев Ф.К., Бородин А.М., Матвеев Е.А., Шеремет И.А. О количественной характеристике ресурса несепарабельности

- многокубитных квантовых систем,- В сборнике научных трудов по итогам работы 12 – 13 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2016. – Т.1. – С. 31 – 35.
46. Алиев Ф.К., Матвеев Е.А., Шеремет И.А. О характеристиках критерия принятия решения в АТФ-технологии связи, - В сборнике научных трудов по итогам работы 12 – 13 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2016. – Т.1. – С. 8 – 9.
47. Алиев Ф.К., Матвеев Е.А., Шеремет И.А. К вопросу о бинарной классификации состояний спиновых квантовых систем, - В сборнике научных трудов по итогам работы 12 – 13 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2016. – Т.1. – С. 89 – 92.
48. Алиев Ф.К., Бец М.О, Киселенко В.А., Матвеев Е.А., Орлов С. С. Квантовая криптографическая система АКМ2017. Сборник докладов 9-го межведомственного семинара «Системы и средства защиты информации» - Пенза, 2017.
49. Алиев Ф.К., Бец М.О, Киселенко В.А., Матвеев Е.А., Орлов С. С. О теоретической и идеальной стойкости квантовой криптографической системы АКМ2017. Сборник докладов 9-го межведомственного семинара «Системы и средства защиты информации» - Пенза, 2017.
50. Алиев Ф.К., Бец М.О, Киселенко В.А., Матвеев Е.А., Орлов С. С. О повторном использовании носителей ключевой информации квантовой криптографической системы АКМ2017. Сборник докладов 9-го межведомственного семинара «Системы и средства защиты информации» - Пенза, 2017.
51. Алиев Ф.К., Зайцева А.В., Киселенко В.А., Матвеев Е.А., Орлов С.С., Шеремет И.А. Об усиленном квантовом варианте криптографической системы Вернама., - В сборнике научных трудов по итогам работы 14 – 15 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2017.
52. Алиев Ф.К., Зайцева А.В., Киселенко В.А., Матвеев Е.А., Орлов С.С., Шеремет И.А. О стойкости усиленного квантового варианта криптографической системы Вернама при известных параметрах гипотетически допускаемой компрометации, - В сборнике научных трудов по итогам работы 14 – 15 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2017.
53. Алиев Ф.К., Зайцева А.В., Киселенко В.А., Матвеев Е.А., Орлов С.С., Шеремет И.А. О возможности восстановления состояний носителей

- сменных элементов усиленного квантового варианта криптографической системы Вернама, - В сборнике научных трудов по итогам работы 14 – 15 Всероссийских научно-технических конференций школы-семинара «Информационная безопасность – актуальная проблема современности». – Краснодар, 2017.
54. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. – М.: Наука, - 1984. – 320 с.
55. Алиев Ф.К., Корольков А.В., Матвеев Е.А., Орлов С.С., Шеремет И.А. Квантовая криптографическая система АКМ2017 на основе ресурса несепарабельности состояния спиновый синглет. //Системы высокой доступности, №4. т.14, 2018.
56. Баумастер Д., Экерт А., Цайлингер А. Физика квантовой информации. – М.: Постмаркет, 2002. – 376 с.
57. Берман Г.П., Дулен Г.Д., Майньери Р., Цифринович В.И. Введение в квантовые компьютеры. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; 2004. – 188 с.
58. Духин А.А. Теория информации. – М.: Гелиос АРВ, 2007. – 248 с.
59. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1976. – 352 с.
60. Имре Ш., Балаж Ф. Квантовые вычисления и связь. Инженерный подход. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 320 с.
61. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – 4-е изд. – М.: Наука, - 1988. – 560 с.
62. Матвеев Е.А. Об изучении несепарабельности квантовых состояний с использованием их булевых масок. Сборник докладов 6-го межведомственного семинара «Системы и средства защиты информации» - Пенза, 2014. – С. 30 - 33.
63. Матвеев Е.А. Об изучении несепарабельности квантовых состояний с использованием нумераторов весов двоичных кодов. Сборник докладов 6-го межведомственного семинара «Системы и средства защиты информации» - Пенза, 2014. – С. 34 - 37.
64. Матвеев Е.А. Нумераторы весов состояний квантовых систем. Материалы 12 научно-технической конференции. Секция №12. - М., 2016.
65. Перри Р. Элементарное введение в квантовые вычисления. Пер. с англ. Учебное пособие. – Долгопрудный: «Интеллект», 2015. – 208 с.
66. Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2023 г. № 1856-р Об утверждении Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций в РФ до 2030 г.
67. Aliev F.K., Borodin A.M., Vassenkov A.V., Matveev E.A., Tzarkov A.N., Sheremet I.A. ATF-technology of communication based on using the resource of entangled states of quantum systems// Electromagnetic Waves and Electronic Systems. 2015. V.20, № 3. P. 60-72.
68. Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. Алгебра. Т. 1, 2. – М.: Гелиос-АРВ, - 2003. – 336 с., 416 с.

69. Стиб В.-Х., Харди Й. Задачи и их решения в квантовых вычислениях и квантовой теории информации. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. – 296 с.
70. Стратонович Р.Л. Теория информации. – М.: «Сов. радио», 1975. – 424с.
71. Greenberger D.M., Horne M.A., Shimony A. and Zeilinger A. Bell's theorem without inequalities. Amer. J. Phys. Vol. 58. Pp 1131-1143, 1990.
72. Pan J.-W., Bouwmeester D., Daniell H., Wienfurter H. and Zeilinger A. Experimental test of quantum nonlocality in three-photon Greenberger-Horne-Zeilinger entanglement. Nature. Vol. 403. Pp. 515-519, 2000.
73. Сокольников И.С. Тензорный анализ. – М.: КомКнига, 2007. – 376 с.
74. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: ИЛ, 1963. – 869 с.
75. Павлов М.Ю. Анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимости процессов переработки информации в информационных системах: алгоритм Шора.
76. Ekert A.K. Quantum cryptography based on Bells theorem. Phys. Rev. Lett. 67(6) (1991)
77. Матвеев Е.А. Протокол восстановления состояний носителей-кубитов для формирования ключевой информации квантовой криптографической системы АКМ2017. //Системы высокой доступности, 2018. №4. – С. 73 - 78.
78. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 480 с.
79. Зубов А.Ю. Криптографические методы защиты информации. Совершенные шифры. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 192 с.
80. Квантовый компьютер. [Электронный ресурс]. (ru.wikipedia.org).
81. Кокин А.А. Твердотельные квантовые компьютеры на ядерных спинах. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 204 с.
82. Пярин В.А., Кузьмин А.С., Смирнов С.Н. Безопасность электронного бизнеса. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 432 с.
83. Боровков А.А. Математическая статистика. – М.: Наука, 1984. – 472 с.
84. Коралов Л.Б., Синай Я.Г. Теория вероятностей и случайные процессы. – М.: МЦНМО, 2013. – 408 с.
85. Бабаш А.В., Шанкин Г.П. Криптография. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 512с.
86. Лось А.Б., Нестеренко А.Ю., Рожков М.И. Криптографические методы защиты информации. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 473 с.
87. Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 400 с.
88. Фомичев В.М. Методы дискретной математики в криптологии. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2010. – 424 с.
89. Фомичев В.М., Мельников Д.А. Криптографические методы защиты информации. В 2 ч. Часть.1, Математические аспекты. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 200 с. Часть 2, Системные и прикладные аспекты. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 245 с.

90. Вернер М. Основы кодирования. – М.: Техносфера, 2006. – 288 с.
91. Самарцев В.В. Коррелированные фотоны и их применение. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 168
92. Valerio Scarani, Helle Bechmann-Pasquinucci, Nicolas J. Cerf, Miloslav Dušek, Norbert Lütkenhaus, and Momtchil Peev The security of practical quantum key distribution
93. Мазуренко Ю.Т., Меролла Ж.-М., Годжебюр Ж.-П. Квантовая передача информации с помощью поднесущей частоты
94. A. Muller T. Herzog B. Huttner “Plug and play” systems for quantum cryptograph ;
95. Морозов, О.Г., Габдулхаков, И.М. Амплитудно-фазовая радиофотонная система квантового распределения ключей с частотным кодированием // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 2015. – Т. 18. – № 3-2. – С. 62-69.
96. 2. Морозов, О.Г., Габдулхаков, И.М. Универсальная радиофотонная система квантового распределения ключей с частотным кодированием // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. – 2015. – № 2 (26). – С. 6-18.
97. Морозов, О.Г., Габдулхаков, И.М. Многофункциональная система квантового распределения ключей с частотным кодированием // Фотон-экспресс. – 2015. – № 6 (126). – С. 208-209.
98. Морозов, О.Г., Габдулхаков, И.М. Радиофотонный канал квантового распределения ключей с частотным кодированием и амплитудно-фазовой модуляцией фотона // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 2017. – Т. 20. – № 3-2. – С. 37-40.
99. Габдулхаков, И.М., Морозов, О.Г. Поляризационный модулятор на основе тандемной реализации амплитудно-фазовой модуляции // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. – № 1. – 2018. – С. 42-49.
100. Габдулхаков, И.М., Морозов, О.Г. Построение многоканальной системы квантового распределения ключей с частотным кодированием // Инженерный вестник Дона. – № 5. 2020. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N5y2020/6438>, ISSN 2073-8633.

